

**Віктор Петрушенко,
доктор філософських наук, професор**

ПАРМЕНІД: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ОБРАЗ

Wen dieser Engel überwand,
welcher so oft auf Kampf verzichtet,
der geht gerecht und aufgerichtet
und groß aus jener harten Hand,
die sich, wie formend, an ihn schmiegte.
Die Siege laden ihn nicht ein.
Sein Wachstum ist: der Tiefbesiegte
von immer Größerem zu sein.
Rainer Maria Rilke. Der Schauende.

Кого ж той янгол був долав,
хто й сам не раз борні зрікався,
той ріс і в правді покріплявся,
бо длань владущу запізнав,
що дужче гне, то радше взори
знімає з тих, кому рости
лише безмежністю покори
перед огромом тяготи.

**Р.М. Рільке. Споглядання світу
(Пер. В. Стуса).**

Попередні зауваження.

Текст, присвячений Парменіду, був написаний наприкінці 90-х років минулого століття російською мовою і був включений у збірник праць під назвою «Іов, або про людське самостояння»; частина накладу тоді передбачалась для поширення у просторі колишнього СРСР. Тоді у моєму полі зору не було багатьох досліджень давнього філософа, що стали доступними тепер, в основному завдяки Інтернету. Тож коли виникла думка про те, що текст варто перекласти українською мовою, то переді мною замаячила альтернатива: або просто перекласти, не втручаючись у текст як факт архівної публікації, або текст переглянути, доповнити і виправити, в тому числі й в аспекті розширення бібліографічних даних. Я обрав другий варіант, оскільки у первинній версії ця розвідка про Парменіда, як мені здається, є цілком доступною для зацікавлених осіб. Саме за таких обставин з'явилося моє повернення до Парменіда. Опрацьовуючи по новому текст, я користувався існуючим англійським перекладом його поеми, інколи звіряючи терміни з текстом давньогрецькою мовою; див.: <http://philoctetes.free.fr/parmenides.pdf>

Вступне слово.

Можна з однаковим успіхом і однаково переконливо доводити як користь, так і марність звернення до історичних постатей, ідей та образів. Користь тут зумовлена вже хоча б тим, що людська свідомість взагалі не може відбутися без збирання та концентрації часу (у свідомості присутні відразу три виміри часу), без внутрішньої зосередженості. Пам'ять, поряд з інтелекцією (розумінням) і волею, подавалась Аврелієм Августиним (відомішим як Августин Блаженний) сутнісною складовою свідомості. А марність може бути виправдана хоча б тим, що в історії нічого не повторюється; яка ж користь тим, хто живе нині, від того, що хтось і колись про щось говорив, щось творив і здійснював? Чи не краще надати мертвим ховати своїх мерців? – На користь скептичного ставлення до історії говорить також і те, що, власне, історії в її власному змісті ми ніколи не знаємо і знати, в принципі, не можемо. Для того, щоб мати достовірні відомості про історію, потрібно було б здійснити щось у принципі неможливе: потрібно було б біля кожної живої і дійової особи поставити приблизно з десяток переписувачів-реєстраторів, фахівців у різних галузях знання – у психології, педагогіці, економіці, медицині, соціології та ін. Але, виходячи з тієї ж логіки, біля кожного з цих реєстраторів, у свою чергу, потрібно було б виставити спостерігачів і т. ін. Ситуація є явно абсурдною, але, повторюю, лише у такому разі ми мали б шанс знати реальну історію. Висновок простий: реальної історії ми не знаємо і знати належною мірою не можемо. Хоча, як це парадоксально на перший погляд, ми дуже мало знаємо навіть про сьгоднішні події, що відбувалися публічно, у присутності телекамер і журналістів, а вже про далеке минуле й говорити не доводиться. Зокрема, ціла низка подій античної історії (як і подій Київської Русі) записувалася кількома століттями після того, як вони відбулися. Тому щодо цієї історії неминучі сумніви і сумніви. І все ж таки історія – не фікція. Не фікція вона як історичний вектор людської свідомості, і не фікція вона як хроніка реальних подій, що мали місце в житті суспільства. Просто розуміння історії має бути не вульгарним, не спрощеним. По суті, історія реально існує як історична пам'ять, як деяка безперервність життя та самоздійснення свідомості як в індивідуально-особистісному, так і суспільному вимірах. Це завжди можливість, спираючись на деяку, вже набуту інерцію життєвого руху, йти вперед і далі, реалізовувати ще нереалізовані можливості. У цьому плані людина завдяки свідомості є істотою історичною, тобто людина живе тим, що далеко виходить за межі її індивідуальної тілесності та фізичних проявів; життя людини – це актуалізація історії, всього того, що накопичено в індивідуальному житті та у житті людського роду. Тварина ж, наприклад, живе тим, що закладено у його організм, живе одинично. Історія є лише там, де тягнеться єдина лінія тривалості актуальних станів свідомості, лінія, зумовлена, з одного боку, бажанням і вольовим зусиллям людей, з другого боку, подієво-предметним наповненням цієї свідомості. Згадаймо, наприклад, про те, що лише аристократичні сім'ї знають і зберігають свої родовід, а більшість простих людей не пам'ятають нічого про своїх предків далі двох-трьох поколінь. Постає питання, чи впливають якось представники попередніх поколінь на свідомий вибір людей «з короткою

пам'яттю»? Дуже сумнівно, щоб це було так. Тому уособленням долі та необхідності у греків була богиня Ананке, яка вирядила безперервну нитку життєвого тривання: чим більше змісту в цьому триванні, тим більш осмисленою та більше прогнозованою має бути подальша історія. Але з наведеного міркування також має бути ясно, що історію слід розуміти не стільки як набір «натуральних подій», скільки як інформаційний потік свідомості, в якому все водночас і подієво, і ментально. І міру розподілу даних характеристик визначити часто дуже важко, інколи ж просто неможливо. Відповідно, коли ми говоримо про такі історичні постаті, як Сократ, Платон, Парменід, ми повинні пам'ятати і розуміти, що йдеться про одиниці даного потоку. У завдання історика, звичайно, входить прагнення роздобути все нові і нові згадки про цих осіб, ретельне окреслити їх «контури» у предметному наповненні історії, але, загалом, йдеться насамперед про образи цих осіб, про їхню, так би мовити, *концептуальну ейдетуку*. Що і як вони вписали в зазначений потік, як виглядають у його русі та наповненні? – Це найперші та найреалістичніші питання для історичних осмислень. Тому й у назві даних розвідок про Парменіда фігурують слова: «концептуальний образ».

Декілька слів про філософію взагалі і про особливості давньогрецької філософії

Класичність античної філософії, зокрема, виявляється в тому, що в ній людське мислення «промовляється» про себе з небувалою ясністю та виразністю¹. Сказавши ці слова, я вже позначив своє певне розуміння філософії: і справді для мене філософія пов'язана насамперед і переважно зі здатністю людської думки до самосприйняття та самоосмислення. При цьому мається на увазі не домінування у філософії та філософствуванні «сухого» раціоналізму, а лише те, що думка здатна спостерігати за самою собою і деякі свої власні рухи в собі самій виділяти, фіксувати, а потім робити їх вихідними для будь-яких її наступних актів. Те, що всередині людської свідомості явлено з імперативністю «останньої» (на даний момент) очевидності, тобто те, в чому думка в даний момент перебуває як у своїй онтологічній віднайденості, і є (для мислення) «істинна думка», або думка, тотожна буттю, – це гранично можлива очевидність. Філософія є таке людське інтелектуальне заняття, яке прагне прояснити та свідомо розширити простір такої очевидності. Філософія постає як прагнення розширення онтологічних можливостей свідомості. А це означає, що від філософа до філософа поле інтелектуальних можливостей думки, а значить, і поле онтологічних прозрінь людства, а отже, і глибина і багатство людської дійсності суттєво зростають і розширюються. Філософія постає як прагнення розширення онтологічних можливостей свідомості. А це означає, що від філософа до філософа поле інтелектуальних можливостей думки, а значить, і поле онтологічних прозрінь людства, а отже, і глибина і багатство людської

¹ Див.: Ф. Ніцше. Філософія у трагічну епоху греків // <http://www.thenietzschechannel.com/works-unpub/ptr/ptrag.htm#1-19>

дійсності суттєво зростають і розширюються. Але водночас це означає й збільшення ступеня упорядкованості думки, знаходження для неї власних внутрішніх норм (які, щоправда, у певний момент розвитку пізнання перестають виконувати роль шанованих імперативів), а тому і зниження можливості розумового свавілля. Як все це сприймати – предмет особливої розмови, а зараз повернемося до античності. Ще антична міфологія стверджувала, що людський розум здатний обійняти все, і якщо філософія є внутрішніми прозріннями думки, то питається, з чого вона повинна починатися? Іншими словами, з чого має починатися «мислення про все»? – Може здатися, що мислити «все» неможливо, адже воно занадто велике і складне, і все ж ранні мислителі і філософи знайшли геніальний вихід із такого невирішovanого завдання: думка, що усвідомлює себе і усвідомлює, що вона може охопити «все», повинна починатися з деякого «початку». Саме з цього і почалася антична філософія: першою її проблемою був пошук «архе» – того, з чого все починається або що лежить в основі всього (звернемо увагу на те, що начало може мати два відмінні, проте суттєві значення: це є начало у часі і це є начало як вихідний елемент певного цілого). Але не будемо забувати, що йдеться про внутрішні прозріння свідомості, а це означає, що вона (свідомість) не повинна «загубитися» у випадкових уявленнях про такий початок, тобто вона має зрозуміти таке начало як початок і для себе самої. Це означає, що свідомість має знайти підстави для внутрішнього прийняття тієї чи іншої думки про начало. І це, своєю чергою, означає, що свідомість у своїй пізнавальній активності має бути доказовим, аргументованим, тобто має виходити з деякої для себе останньої очевидності. Остання очевидність – що це? Це така внутрішня визначеність погляду, яка не знає ніяких перешкод, ніяких внутрішніх розривів, ніякої інакшості і може бути збережена під час поширення пізнаючого погляду на все, що завгодно, тобто безмежно. Тому початок античної філософії відразу ж передбачав загальне охоплення: «архе» є те «одне», з якого складається (виникає) «все». «Все з води» – ця знаменита теза Фалеса Мілетського демонструє одночасно і характеристики початку світу, і впевненість думки в тому, що вона має у такому твердженні «останню очевидність». При висуванні подібних суджень думка людини відчуває як би деяке сп'яніння: вона відчуває себе всесильною, всеосяжною і, одночасно, безмежно проясненою всередині самої, безперечною. У справжньому значенні слова у своїй дії думка виявляється «отвором у бутті», щоправда, отвором, відкритим собі самому.

Що таке думка, яка захоплюється своїм всевладдям щодо суцього, свою безмежністю, безумовністю і тим відчуттям, що вона, за словами Гегеля, всюди знаходиться «у себе самій»? Напевно, це ближче до того, що називається «вільною грою духовних сил» людини, осяянням. Антична думка не тільки мала все це як свої характеристики, але і як би купалася у всьому цьому з повнотою та безпосередністю почуття, властивого всьому юному та первісному.

Філософія починалася з «начала», ну а що було початком філософської думки? Знов-таки, можливо, ніяка інша філософія, крім античної, не дає нам можливості побачити це повно і майже зримо. Зокрема, їй була притаманна дуже цікава риса, що отримала у спеціальній літературі найменування «наївного реалізму». Наївний реалізм свідомості проявляється дуже просто, хоча він згодом

і задає досліджувальній думці багато нерозв'язних проблем: це думка, яка не в змозі відірватися від наявної дійсності, ще не знаючи жодної іншої. Вона боїться втратити опору, а знаходить її лише в тому, що можна бачити, оглядати, відчувати «тут» та «зараз». Тому думка наївного реалізму прагне виговоритися про все (давні греки, як відомо, були жахливо схильні до базікання!), а з іншого боку, вона прагне все уявити у вигляді деякої дійсної реальності і навіть свої власні, ще не розпізнані акти перетворює на щось реальне². Саме тому греки вміли уявити всі речі в їхньому справжньому світлі, «хоча б це і було тьмяне світло» (ранній Маркс у підготовчих зошитах до докторської дисертації). Дитячій психології властива подібна риса: у ранньому віці дитина лише тоді відчувається спокійно, коли в її полі зору знаходиться хтось із близьких та знайомих людей. Дитяча свідомість ще настільки нестійка, настільки себе не знає і в собі не впевнена, що може відчувати себе існуючою лише у прив'язці до когось чи чогось. Грецька думка боялася порожнечі настільки, що, згідно переказів, у класичній Греції було заборонено вживання поняття абсолютного ніщо («ук-он»). Це абсолютне ніщо лякало грека класичної епохи: передбачалося, що припущення можливості дозволу перетворення суцього на повну порожнечу вибиває ґрунт з-під будь-якого сенсу і з-під моральності як такої. Адже якщо те, що зараз є, може зникнути повністю та остаточно, провалитись у абсолютну порожнечу, тоді, на тлі такого можливого результату, будь-які дії людини стають безглуздими, бо всім їм, незалежно від змісту та сенсу, уготовано повне ніщо. Визнаючи неможливість зустрічі свідомості з повною порожнечею без ризику руйнації цієї свідомості, думка наївного реалізму не знає виразної (а іноді ніякої взагалі) межі між існуючим та власними актами. Внаслідок цього її прочитання, з одного боку, дарує досліднику небувалі одкровення думки (думка проговорюється про все своє, надаючи своїм актам вигляд деякої реальності), а з іншого, – ставить у глухий кут через усвідомлення неможливості відокремити ментальне від реального. Правда, вихід із цієї ситуації існує, і він, на мій погляд, цілком виправданий: саму цю думку з усіма її особливостями слід прийняти як реальність, розглядати її в її своєрідній цілісності та самодостатності. Виникає, щоправда, одне важливе питання: якщо мислення наївного реалізму не може відірватися від наочно даного, то чи може воно взагалі розглядатися як мислення, а тим більше – як філософське мислення? Зауважимо у зв'язку з цим, що не лише давньогрецьке мислення, а й будь-яке мислення взагалі не може остаточно вийти за межі реальності як такої, оскільки при цьому воно виявилось б нереальним мисленням. У мисленні завжди присутня реальність: все питання полягає в тому, що за реальність стає реальністю філософського мислення у Стародавній Греції? Підійдемо до прояснення цього питання як би дещо зі сторони. Фен Ю-Лань, відомий на Заході дослідник давньокитайської філософії, пояснював виникнення останньої наступним чином: за часів династії Чжоу відбулося поступове ослаблення внутрішньої сили чиновницької ієрархії, і ті чиновники, які залишилися поза державною службою, використали свої вміння та навички на

2 «... Так само, як у сучасних людей навіть найособистісніше сублимується в абстракції, у них найабстрактніше завжди зливається з конкретно-особистісним». Ф. Ніцше. Філософія у трагічну епоху греків – <http://www.thenietzschechannel.com/works-unpub/ptrag.htm#3>

новій, інтелектуальній ниві. Але при цьому вони, тепер відсторонені від реальних справ, проповідували як би теорію тих видів діяльності, якими раніше займалися практично. Звичайно, було б чудово, якби всякі серйозні скорочення чиновницького апарату призводили до інтелектуальних злетів у суспільстві! І все-таки у судженнях Фен Ю-Ланя є важлива і виправдана думка. Звернемося до ситуації у Стародавній Греції. Вихідним інтелектуальним ґрунтом для появи філософії, як і багатьох інших спеціалізованих напрямів духовної діяльності, тут була грецька міфологія. Вона мала свої особливості, які врешті-решт призвели до появи героїчного епосу, найважливішою рисою якого було те, що в ньому діяли герої – люди, які поєднували в собі властивості людини і Бога, тобто з'єднували Небо та Землю. Основою буття героя героєм була дія, вчинення подвигу. Це означало, що параметри буття, суцього, реальності в мисленні героїчного епосу було переведено в параметри діяльності людини, навіть особливої. Але діяльність героїв, як це було дуже скоро з'ясовано епічним переказом, діяльність, яка не знає меж (бо це герої!), з однаковим успіхом може бути як творчою, так і руйнівною. Акт, дія стають тією реальністю, яка виявляється для мислення, з одного боку, всеохопною, а, з іншого боку, однорідною, єдиною і дозволяє звести до єдності існуюче. Думка тільки тоді усвідомлює себе у своїй особливості, коли вона починає відчувати себе як діяння, а діяння – як задум, що здійснюється.

Але і думка, і діяння не можуть відбуватися без предметного наповнення, тобто без чогось такого, що їх обмежує та визначає: невизначеного змісту не буває. Подвиги ж героя епосу не знають жодних обмежень, вірніше – не знають самообмеження, хоча обмеження для них потрібне (як знадобилося воно для вакханалії корисливих інтересів, що захлеснули Стародавню Грецію напередодні реформ Солона). Право як однорідний і однотипний вид обмежень упорядковує та змістовно структурує суспільство, що розвинулося до відкритих проявів приватних інтересів, а філософствування конститується як такі акти думки, які знають чи бажають знати свої власні межі. Тому навряд чи можна без жодних застережень погодитися з думками про те, що філософія виникає у боротьбі та подоланні міфології. Швидше навпаки, філософія виникає як у певному плані повернення до міфології від героїчного епосу; доречно нагадати, що Арістотель називав тих, хто любить міфи, «у певному сенсі» філософами; Згадаймо також, скільки уваги приділяли грецькі філософи критиці героїчного епосу саме за те, що, рухаючись по лінії обожнювання дії, героїчний епос не знав її меж, залишаючи поза своєю увагою питання моралі та об'єктивованої онтології. Саме це стає відправним пунктом для філософських медитацій. Таким чином, діяння, прикладене до космологічної онтології та норм людського спільного проживання, стає першою реальністю давньогрецької філософської думки, її основою та своєрідною субсистенцією (якщо вжити тут поняття середньовічної філософії). Тут важливо зафіксувати два моменти: сама думка – це вид діяння, а не речовини і не субстрату, а, крім того, думка, що пізнає, спрямована на осмислення дії і, отже, вона пізнає діяння в подвійному сенсі: то як свій особливий предмет, то себе як діяння. Отже, філософська думка – це рафінування, очищення та прояснення суті діяння; в цьому і полягає раціональний сенс пояснення походження давньокитайської філософії Фен Ю-Ланем (хоча наведене раніше

його судження про походження філософії заслуговує на спеціальне і більш детальне з'ясування).

Філософію споріднює з міфом інтерес до вселенського світоустрою, до всього, що може виявитися і увійти в людські розсуди, інтерес, нарешті, до можливостей свідомості, до чарівної вільної гри її сутнісних сил, до можливостей через свідомість увійти у взаємодію з не явними, але могутніми засадами будь-якої наданої реальності. Але, пройшовши дорогами замисленого діяння та здійсненого задуму, філософське мислення стає усвідомленим, самоконтрольованим, доцільним і смисловим. Тому воно набуває характеристик *дискурсивного мислення*, мислення авторського і усвідомленого та позначеного, аргументованого та спрямованого на розуміння неочевидного, невидимого, трансцендентного.

Названі характеристики та особливості філософського мислення, безумовно, зберігають свою значущість і до сьогоденного дня (як, мабуть, збережуть її і в усі ті часи, в які існуватиме філософія). Люди, які перебувають поза привабливою силою філософії, часто висувають їй претензії такого роду, що, мовляв, у філософії багато туманного, сумнівного, але при цьому ще більше претензійності, прагнення видати себе за універсальну відмичку до всіх і всіляких схованок буття... Немає диму без вогню, і щось подібне філософії справді притаманне. Її предмет часто розмивається настільки, що вона взагалі втрачає визначеність. Звернення до витоків філософії дає нам можливість окреслити в її предметі щось більш виразно і однозначно. Філософія, безумовно, стурбована осягненням світобудови, але не в сенсі астрономії, космології, астрофізики тощо, а в сенсі посиленої уваги до того краю, де на стику свідомості і чогось позасвідомого народжується феномен буття, вимальовується і викреслюється світовий універсум суцього, що водночас належить і буттю, і свідомості. Філософія має свою територію: це місце зустрічі свідомості та буття, місце їх взаємного переходу, а, можливо, – місце їх взаємного виявлення та породження. Атом свідомості, атом духу просто неможливо усунути з того, до чого звертається погляд людини. Але що таке це «Що»? Як і чому воно можливе? Чому воно саме таке? Якими є можливості та межі нашого з ним експериментування як розумового, так і фізичного? Які висновки та уроки впливають із такого експериментування для людини? Що таке людина? Чому вона така і не може бути іншою? – Ось той «кущ» питань, які виникають як евійперші філософські питання. Їхній кантівський варіант («Що я можу знати?», «Що я маю робити?», «На що я можу сподіватися?», «Що таке людина?») свідчить лише про більшу диференціацію філософської думки, а не про принципову зміну предмета філософії. Варіант Ляйбніца – Шеллінга – Гайдеггера «Чому взагалі є суще, а не навпаки - ніщо?» зводить названі питання до їх смислового епіцентру. Думаю, що зрештою філософія більше ні на що не претендує; займаючи свою позицію в точці універсального «перетворення», тобто в точці єдино відомого нам світового метаморфозу, де матерівія стає духом, а дух матеріалізується. Філософія намагається зі спостережень за цим метаморфозом зробити висновки як щодо того, що є думка, як вона «влаштована», як «працює», так і щодо того, як і яким вибудовується світ у полі

нашого інтелекту. Єдина перевага філософії полягає в тому, що вона знайшла, відшукала те «всесвітнє перехрестя», з якого пізнаючому погляду відкриваються перспективи, в променях яких відбувається те, що відбувається взагалі.

Особливості парменідівської думки.

Парменід, мабуть, був одним з тих людей, який не тільки побачив щось важливе і незвичайне в перспективі, що відкрилася і позначена вище, але і зміг це висловити, причому – у формі, що наклала відбиток на всю подальшу філософську думку. Напевно, всім, хто вивчає філософію, відомі слова Парменіда, які відразу ж вражають своєю експресивною імперативністю та інтелектуальною сміливістю: «Бо є – буття, а ніщо – не є»³. Саме Парменід іноді вважається істинним першим філософом Стародавньої Греції, оскільки він першим запустив в інтелектуальний оборот не просто поняття, а категорію, і не просто категорію, а першу і основну філософську категорію – категорію буття: «... ми повинні визнати, що з Парменідом почалася філософія у власному розумінні цього слова. Одна людина звільняє тут себе від усіляких уявлень і гадок, відмовляє їм у хоч якійсь частці істинності і каже: лише необхідність, буття є істинним»⁴. Фрідріх Ніцше був зачарований цим інтелектуальним проривом, вважаючи, що Парменід здійснив щось «надлюдське»: «Парменід, ймовірно, вже в похилому віці, колись мав мить найчистішої абстракції, незатьмареної жодною реальністю та абсолютно безтілесної; ця мить – негрецька, як жодна інша за два століття трагічної епохи, – продуктом якої є вчення про буття, стала межовим каменем для його власного життя, розділивши його на два періоди: водночас, однак, ця сама мить розділяє досократівську думку на дві половини, першу з яких можна назвати анаксимандрівською, другу – парменідівською»⁵. Дійсно, неупередженої думки видається чимось дивним той факт, що в умовах здійснення початкових кроків думки, що сама себе усвідомлює, думки, ще досить сильно забарвленої міфологемами, раптом з'являється людина, яка зосередила свої судження на абстракції гранично широкого рівня та проголосила, що мислити і бути – те саме. Навіть у наш час, коли кожен учень засвоює в школі особливості математичного обчислення, коли всіх вчать тому, чим абстракції відрізняються від конкретного чи емпіричного, ці думки Парменіда все одно вражають висотою свого зльоту, проникливістю та вмінням зосередитися на чомусь неочевидному, що не підлягає емпіричній перевірці. Справді, спробуйте, перевірити або де закінчується буття і починається небуття, або що буття ніде не кінчається. З природознавчого погляду судження Парменіда щодо того, що є лише буття, що у тотальність (суцільність) буття принципово неспроможне увірватися несуще, можна сприймати, як одну з перших передумов для формулювання законів збереження. В історії науки ці закони були надзвичайно важливими, але вони є важливими також і для філософії вже як

3 Poem of Parmenides : On nature. Ch. II – III; VI // <http://philoctetes.free.fr/parmenides.pdf>

4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte 07. 1989. Unverändertes eBook der 1. Auflage von 1989. X, 444 Seiten. S. 55.

5 Ф. Ніцше. Філософія у трагічну епоху греків – <http://www.thenietzschechannel.com/works-unpub/ptra/ptrag.htm#3>

закони розвитку самої думки. Процес мислення припускає, що ми поєднуємо одну думку з іншою, що вони взаємно припускають одна одну, йдуть одна за одною і одна впливає з іншою. Але якщо припустити, що у цьому можуть існувати важливі розриви, лакуни, ділянки, нічим не заповнені і принципово не можливі для заповнення, тоді розумовий процес не є процес, тоді його єдність і зв'язність нереальні чи лише умовні (у детективних романах злочинців ловлять саме у розривах у поясненнях). Це означало б, що певна думка не виводилася б з попередньої думки і роздуми нам нічим не допомагало би ні в плані пізнання, ні в плані планування діяльності і навіть контролю за нею. Якщо між однією думкою та іншою лежить абсолютний розрив, можна забути про важливість та необхідність мислення. Мислення (як дія, як особливий вид акту) є зусиллям тримати думку в неперервності; доки ми тримаємо думку і продовжуємо її, мислення можливе і реальне; у цьому сенсі наша думка завжди перебуває «у себе на підвісі» (тут перед нами відкривається перспектива у напрямі певного прояснення сенсу декартівського «Cogito» та кантівської трансцендентальної аперцепції). Слово «сенса» також впливає з цієї розумової розкладки: сенс є там і тоді, де і коли ми перебуваємо «з думкою», не розриваємо її і не втрачаємо у розривах, коли думка до чогось надійно та виправдано прив'язана. Варто нам сказати лише частину слова або кинути фразу незакінченою, тобто розірвати розумовий процес, як ми потрапляємо в безглуздя. Сенс передбачає цілісність, єдність, зв'язок та відношення. Вже у контексті цих міркувань ми можемо вловити зміст відомих сентенцій Парменіда про те, що лише буття є, а небуття зовсім немає і що мислити і бути є те ж саме. З позиції розуміння філософії як сфери діяльного розширення онтологічних можливостей свідомості Парменід справді постає як її рішучий зачинатель.

Проте загалом ситуація з філософським спадщиною Парменіда окреслюється не так просто і однозначно. Багато в чому незрозумілим та таємничим залишається питання про витoki його інтелектуального прориву; в цьому питанні, як і в питанні про підстави розумового процесу, діє все те ж необхідна умова: якщо розумова знахідка Парменіда вискочила з його голови, як «Deus ex machina», тоді в історії думки немає необхідної лінії внутрішнього зв'язку і тоді хто завгодно і коли завгодно може вигадати що-небудь грандіозне. Далі, якщо Парменід знайшов щось грандіозне, чому він у своїй величній поемі «Про природу» ретельно виклав як цю знахідку чи, як казав сам Парменід, спосіб (шлях) істини, так й більш менш тривіальну космологію (чи шлях думки)? До чого при цьому виявлена така величність, урочистість або навіть деяка надмірний виклик викладу: Парменід запрошений відвідати небесну обитель деякої Богині Дике (Справедливості), яка і розкрила йому сутність названих вище двох можливих шляхів пізнання? Зрозуміло, на ці питання немає однозначної відповіді (сумнівно навіть те, що і сам Парменід, коли б ми мали можливість як слід розпитати його про це, зміг би відповісти на названі питання чітко та впевнено), проте всяке наближення до їх прояснень дозволяє нам зробити певний внесок у вже окреслену вище справу розширення онтологічних можливостей свідомості. Отже, я вважаю дуже важливим спробувати внести деяку ясність у питання про те, що, власне, і яким чином відкрив Парменід, чому його поема має

саме такі зміст та форму. Цим напрямом пошуку питання, що породжуються філософською спадщиною Парменіда, не вичерпуються; зокрема, є питання біографічного плану, питання про ступінь його оригінальності, про його природознавчі досягнення і прозріння, навіть про те, яке значення має його переміщення в процесі філософської діяльності з одного полюса простору давньогрецького філософствування – з Іонії – на інший – до Італії. Все це питання важливі й виправдані, однак ми зосередимося на тих, які були сформульовані вище і які, на мою думку, мають першорядну філософську значущість.

Витоки філософського прориву Парменіда

а) Фалес Мілетський

Отже, до необхідних підстав розумового процесу належать його внутрішня цілісність, зв'язність, тривання. Але мислення має ще виявити їх і зробити для себе відфіксованими і усвідомленими. За аналогією до тези Дж. Аера про те, що «Істина завжди є можливість більшої істини» можна стверджувати, що «Свідомість завжди є можливістю більшої свідомості»: це означає, що зв'язність свідомості є передумовою її входження в себе саму; свідомість розвивається як би шляхом асиміляцій, перетворюючи все, з чим вона зустрічається, на змістові елементи себе самої. Саме тому принципи діяльності свідомості, тобто те, на що вона орієнтується у своїх усвідомлених актах, виробляються в процесі зростання свідомості, тобто її зверненні на себе, на свій зміст, на роботу, пов'язану з бажанням оптимізувати себе і поліпшувати. А *propos*: це можна вважати однією із свідчень субстанціальності свідомості: свідомість є тим, чим вона себе творить і як при цьому себе ідентифікує. – Все це має пряме відношення до прояснення витоків парменідівської філософії. Загальновідомо, що підходи до філософської думки було закладено ще грецькими софосами – мудрецами у тому званих «гномах» – загальнозначущих твердженнях, прикладами яких може бути «Усьому свій час», «Нічого понад міру» тощо (до речі, Ф. Ніцше вважав ці гноми вже філософією). «Все» і «ніщо» – це слова, якими все охоплюється. Звідки вони взялися у мові? Не вдаючись зараз до подробиць і припущень, відзначу два моменти. Насамперед, певною мірою (і ми це побачимо) подальший рух осмисленої думки вносить певне прояснення якщо не в питання «звідки», то хоча б у питання «як» – як вони вводились і стверджувалися. По-друге, як відомо, саме з подібного загальнозначущого (хоча б за формою) судження почалася філософська думка: мається на увазі висловлювання Фалеса «Все з води»⁶. Цей вислів на перший погляд може представлятися наївним і таким, що навіть нічим особливим не відрізняється від поширених міфологем, на кшталт «Океан – всьому батько» або «Все з Хаосу». Знову ж таки, не будемо вплутуватися в суперечки, виявляючи впертість і непоступливість у питаннях про те, що саме хотів сказати Фалес, наскільки він був оригінальним та ін. Важливо інше: філософська традиція зводить себе до Фалеса, а тому важливо розглядати його в

⁶ The Presocratic philosophers a critical history with a selection of texts by G.S. Kirk, Fellow of Trinity Hall and Lecturer in Classics in the University of Cambridge & J. E. Raven, Fellow of King's College and Lecturer in Classics in the University of Cambridge. Cambridge University Press, 1957. – Pg. 87, 92, 93.

контексті цієї традиції. Більше того, якби сьогодні історикам вдалося довести, що ніякого Фалеса, як реальної історичної особи, зовсім не існувало, це нічого не змінило б у змісті історико-філософського процесу; мова стали б вести не про Фалеса з Мілета, а про «так званого Фалеса», оскільки той «наріжний камінь інтелектуальних актів», який відомий, як теза «Все з води», а також його вплив на подальшу думку видалити з історії філософії вже неможливо. Але що, власне, зробив Фалес і чому багато істориків філософії говорять про його інтелектуальну сміливість? Чим таким особливим відзначена ця теза?

По-перше, сказавши «Все з води», ми тим самим пов'язали «все» в деяке «одне», тобто зробили все зв'язаним і єдиним, а без такої основи, як було показано, робота думки просто неможлива. *По-друге*, ми не просто звертаємося при цьому до деякого «всього», а зводимо це «все» до чогось «одного» (вода) і цим як би позначаємо шлях, рухаючись яким ми це «все» можемо охопити і вичерпати. Тобто в інтелектуального «клубочка», який ми хочемо розмотати, з'являється нитка, а її кінець тепер у нас в руках. Тому те невизначене «все», з яким ми стикаємося, споглядаючи дійсність, зведено тепер до певного «початку», рухаючись, умовно кажучи, вздовж якого ми можемо від невизначеного «все» прийти вже до чогось цілком певного – «вода». Свідомість проявляє себе в цьому моменті вже не просто як можливість більшої свідомості, а як можливість руху від невизначеного до певного, визначеного, від нефіксованого і невиявленого до фіксованого і виявленого. *По-третє*, нитка уявного руху, що відкрилася нам, дозволяє рухатися впорядковано, усвідомлено, фіксовано, тому що тепер ми знаємо, від чого ми рухаємося, на якій підставі і якими засобами (або кроками). Іншими словами, теза Фалеса дає можливість перейти від міфологічного мислення, яке часто характеризується як мислення уяви (Платон), мислення всезагального перевертництва, образної медіації (К. Леві-Стросс) тощо, до дискурсивного мислення, що рухається через фіксовані та контрольовані кроки. *По-четверте*, якщо ми отримуємо все окреслене вище, це відкриває шлях до розгортання *конструктивного мислення* – мислення, яке саме вибудовує свій предметний зміст; адже на одному полюсі тези Фалеса маємо «все», а на іншому – початок всього – «воду»; відповідно, виникає завдання крок за кроком із цього «одного» створити, сконструювати «все». Таке мислення вже не назвеш мисленням неясних фантазій, туманних образів та містичних прозрінь; це мислення самодіяльне, а тому доказове, аргументоване. Якщо це так, то, *по-п'яте*, це мислення, що будується на основі пошуків і вироблення пояснювальних принципів.

Відомо, що Арістотель у своїх відомостях про Фалеса спеціально наголошував на прагненні останнього *пояснити*, чому саме воду можна вважати вихідним початком будь-якого суцього. Останній момент, тобто аргументацію, пояснення, прагнення доводити свої міркування до розуміння та прояснення, часто взагалі вважається вихідною якістю філософського мислення. Звичайна людина і звичайна свідомість часто задовольняються «середньою» рівня зрозумілістю всього того, з чим вони зустрічаються у житті. Філософське мислення прагне пройти повний ланцюжок предметних зв'язків у тому змісті, який йому відкритий і доступний; пройти та свідомо цей шлях зафіксувати.

Нарешті, *по-шосте*, в роз'ясненій таким чином тезі Фалеса можна побачити ще й дуже важливий теоретико-пізнавальний принцип: коли ми зводимо складне і досить невизначене «все» до певного «одного», ми тим самим здійснюємо перехід від складного до простого. Дозволю собі нагадати, що в ясній і чіткій формі вимога зводити складне ціле до простого і далі неподільного одного, було сформульовано Рене Декартом як перша вимога до методу істинного пізнання. В цілому при цьому вимальовується такий порядок руху думки, що пізнає: від складного, досить невизначеного і непроясненого цілого – до визначеного і простого «одного» і від останнього – через чітко фіксовані кроки – до прояснення цілого завдяки послідовній конструктивній діяльності думки. Таким чином, розглядаючи вихідну тезу Фалеса в контексті наступної за ним філософської традиції, ми можемо виявити в ній доволі багатий інтелектуальний зміст і повною мірою оцінити його новаторство та сміливість. Не можна не відзначити ще один момент: коли ми вимовляємо слово «все», змістовно воно, як зазначалося, є досить невизначеним; але коли ми говоримо, що вода є початок всього, це «все» знаходить визначеність – воно стає ніби «водоподібним». Йдеться не стільки про те, що воду при цьому можна розглядати як субстанцію, а про те, що починає «працювати» важливий пізнавальний принцип: накладаючи на все образ чогось конкретного, ми знаходимо не тільки метафору суцього (щось на кшталт «Без води і ні туди, і ні сюди» або, якщо хочете, уявлення про світ, що на 75% складається із водню), але й те (зброю, засіб), з допомогою і на тлі чого ми осмислюємо все, що існує, оскільки пізнаємо ми лише з допомогою посередників, а не безпосередньо. До цього, більш-менш відпрацьованого і відомого положення сучасної епістемології (так само, як і гносеології), теза Фалеса може додати нюанс, який не завжди і не повною мірою добре прояснений, але досить часто описується творчими натурами: пізнання неминуче заражене конкретною образністю, а тому художники і поети здатні вводити нас у сутнісні глибини буття вірніше і повніше, ніж наука з її впертої фактичності, математичною точністю та всевладною логікою. Як це збагнути? Людям, які намагаються долучитися до абстрактних роздумів, не так вже й важко схопити суть наступного судження: якщо світ єдиний, якщо він у той же час безмежний, то всі його конкретні форми є відносними, а отже, ці форми так само визначені, як і невизначені. Але невизначеність – це антипод пізнання та розуміння. Тому реально останні можливі лише тоді, коли невизначеність не відкидається, а досягається через визначеність, яка стверджується, але в цьому самому твердженні проводиться через усе, тобто коли певна конкретність стає (хоч як це парадоксально!) універсальною. Пошлюся на загальновідомий і тривіальний сюжет, пов'язаний з пошуками «фундаменту» світу: коли мудреці вирішили, що світ тримається на трьох слонах, то, як це не дивно, цим був заданий імпульс дійсному пізнавальному руху, бо з'явилася можливість сприйняти світ як ціле, оцінити можливість або неможливість його саме такої сутності. Ми у подальшому простеженні руху філософської думки від Фалеса до Парменіда побачимо, як це відбувалося у давньогрецькій філософії.

Знаменита теза Фалеса породила не тільки знахідки та здобутки, а й проблеми, серед яких можна назвати співвідношення конкретного та

абстрактного, інтуїтивного та конструктивного, раціонального та ірраціонального тощо; хочу звернути увагу на інше: таке розуміння дійсності вимагало принаймні відповіді на запитання, чому вода не залишається водою, а перетворюється на все інше, що жене її вперед, змушує видозмінюватися? – Думаю, що Фалес усвідомлював це питання і розумів його важливість, тому що саме від такого припущення нескладно зробити перехід до іншої знаменитої тези «Все наповнено богами» (або «все має душу»)⁷. Вода сама собою досить інертна; щоб вона почала рухатися, необхідно створити їй належні умови, наприклад, нахилити поверхню, де вона перебуває. Іншими словами, воді потрібне особливе джерело активності. За припущенням Фалеса, вода має його у собі як душу чи бога. Відповідно, якщо все з води, тобто якщо все є різновидами води, то це саме «все» також має душу або в усьому є бог. Таким чином, вимальовується така картина: прагнучи досягнути світ, ми вважаємо початком всього дещо конкретне, іманентний рух якого має вичерпати і пояснити існування всього суцього. Саме рух, що має конкретні обриси та характеристики, стає підставою та передумовою вичерпування світу як в онтологічному, так і в пізнавальному планах. Іншими словами, рух конструктивної думки, що пізнає, відбувається паралельно з рухом світового початку. А ще точніше – це той самий рух, що відбувається відповідно до деяких предметних знаків (або міток). Нагадаю, що слово «знання» в цілій низці мов у кореневих основах походить від слів «орієнтуватися за дорожніми прикметами» (давнє слово слово «знатьба» означає мітку або дорожню прикмету). Як зрозуміти цей момент: те, що рух думки одночасно є і рухом її змісту і навіть рухом онтологічним – рухом світобудови, що вибудовує саму себе? – З одного боку, це можна розуміти так, що думка у своєму русі (а про це вже йшлося) проявляє себе як щось самоутворююче, самовладне, навіть – свавільне, а тому й субстанційне. З іншого боку, знання передбачає існування двох вихідних складових: виявленою думкою даності (конкретності, предметної визначеності) і рефлексивного руху, віднесеного до цієї даності (або співвіднесеного з цією даністю). Крім того, сама дійсність принципово не може постати перед нами інакше, як у русі самопрояву і розгортання, тобто інакше, ніж у часі, а отже, в русі, що еволюціонує. Оскільки рух думки за характером є таким самим, виникає питання: це ми не можемо мислити і розуміти світ інакше і тому нав'язуємо дійсності свої форми і способи пізнання як її онтологічні форми, або ж це дійсність «визначає» свідомість і змушує останнє підкорятися імперативам об'єктивного буття? Думаю, що ні те, ні інше, а третє, а саме: дійсність думки (із її наповненням) є першою відомою та доступною нам дійсністю; всяка дійсність для нас, людей, є дійсністю, що прийшла до нас через думку, отже, дійсністю думки, а думка при цьому постає способом виявлення дійсності. Чи повинні ми робити звідси сакраментальний висновок класичної філософії у тому, що думка породжує реальність? – Однозначно, ні, особливо якщо при цьому мається на увазі креативне породження. Йдеться просто про те, з чим ми живемо, діємо, про що взагалі можемо говорити та розмірковувати. Реальність являє собою щось, що

7 The Presocratic philosophers a critical history with a selection of texts by G.S. Kirk, Fellow of Trinity Hall and Lecturer in Classics in the University of Cambridge & J. E. Raven, Fellow of King's College and Lecturer in Classics in the University of Cambridge. Cambridge University Press, 1957. – Pg. 93.

народжується для нас усередині розумового інтервалу: думка відстоїть від себе самої, створюючи як би «різницю потенціалів» – те внутрішнє напруження, в якому і розгортається драма життя.

Таким чином, звертаючись навіть до перших кроків давньогрецької філософської думки, ми знаходимо в них досить складний і багатий зміст. Але у Фалеса всі зазначені вище моменти руху думки, так би мовити, «закладені в основу», але не розгорнуті і не продемонстровані у свідомому дискурсі: «це початок ... ще невиразний і невизначений, і потрібно пояснити, далі, те, що в ньому міститься, але це пояснення і є власне еволюція самої філософії, еволюція, якої тут поки ще немає»⁸.

Принагідно зазначимо ще кілька принципово важливих моментів, які впливають із інтелектуального прориву Фалеса: (1) деміфологізація дійсності у сенсі – десакралізацію всього процесу конструювання дійсності людиною. У міфологічному мисленні всякі особливі знання сприймалися як такі, які давалися людині вищими силами, а зовсім не здобувалися нею самою, тому те, що могло бути надбанням однієї людини, зовсім не обов'язково ставало доступним іншим людям. Тому важливе, справжнє знання мало, умовно кажучи, гностичний характер – характер прихованого та таємничого, доступ до якого мали лише обрані. Фалес сам «виробив» свої міркування і висновки, він їх обґрунтував, тобто прив'язав їх до живої звичайної людини, і цим пустив у хід феномен колективного виробництва знання через його загальну доступність. Якби він був магом, він підкріплював би свої положення не логічно-емпіричними аргументами, а, швидше, віщав би «від імені» якихось вищих сил, але в такому разі його справа не могла б мати суто людського, тобто культурно-історичного продовження; в цьому пункті нам важливо відзначити також і те, що такого роду «прориви», власне кажучи, запустили в історичну перспективу особливу «машину» з виробництва знань, яка вже була приречена на їх безперервне нарощування; це саме було тим, що породило науку і чого не знала і не знає східна духовна традиція, оскільки в ній носіями знання можуть бути лише окремі особи; (2) переведення дискурсу про космос з однієї площини людських відносин – родових, патріархальних – в іншу – експериментально-практичну. Часто говорять про те, що теза Фалеса «Все з води» по суті нічим не відрізняється від тези «Батько всьому – Океан»: і там, і там фігурує вода. Проте ці дві тези відрізняються принципово і, можна сказати, фундаментально: те ставлення, якого від нас вимагає батько, виключає винахідливість розуму й експериментальні дії, а ось висування як універсального початку води – безособової і природної стихії, доступної чуттєвому спостереженню, не тільки цього не виключає, а, навіть навпаки, вимагає. Тому судження Фалеса вперше перетворюють інтелектуальне конструювання світу на суто людську справу.

б) Анаксимандр та Анаксимен

Анаксимандра теж, як це дивно, іноді називають першим філософом, оскільки стверджується, що він першим відірвав думку від конкретної даності,

8 Там само.

назвавши початком будь-якого суцього «апейрон» – безмежне і невизначене. Експресія і несподівані повороти думки надають особливої привабливості, навіть деяку таємничість і урочистість його знаменитому висловлюванню, процитованому Симплікієм: «А джерелом виникнення існуючих речей є те, в яке відбувається також їх загибель відповідно до необхідності, бо вони сплячують [неминучу] кару та відплату кожному за свою несправедливість згідно з визначенням Часу»⁹. До того ж вживання юридичної термінології змушує відчувати онтологічний процес як драму і мимоволі розглядати учасником такої драми і людину. На тлі того, яку роль уявлення про безмежність і невизначеність (прочитуваних до того ж апофатично) відіграли в подальшій історії думки, анаксимандрівські висловлювання дійсно видаються якимось пророчим прозрінням, розсудом чогось такого, що простим смертним недоступно. Тим часом свідчення доксографів, а також сам хід давньогрецької думки, що пізнає, дозволяють побачити певну закономірність у появі тверджень Анаксимандра. Анаксимандр був учнем Фалеса, тому він зміг побачити приховані розумові пасажі в умозріннях учителя. Якщо ми поклали початком «всього» суцього «одно», а саме воду, то тим самим ми поклали деяке відношення між тим та іншим. Будь-яке відношення вимагає розгляду принаймні з двох сторін. Перша сторона: в якому відношенні будь-яке суще знаходиться до води? Вдумування в такий ракурс розгляду відношення змушує говорити про те, що вода здатна бувати в різних агрегатних станах, що, отже, можна розглядати речі як то її згущення, то як розрядження, що всяке існуюче «водоподібне» та ін. Друга сторона: в якому відношенні вода перебуває до будь-якого суцього? Тут ми повинні говорити про те, що змушує воду трансформуватися в інші речі, що змушує її взагалі рухатися і змінюватися і якими є її внутрішні ресурси, що дозволяють їй бути не лише водою, а й усім? Тому нам не уникнути ще й третього питання: якщо «все» є «одним», якщо все є «водоподібним», то вода в якомусь вигляді або якимось чином повинна вже містити в собі це гіпотетичне «все». Тобто вона сама по собі повинна мати деяку внутрішній склад, що змушує її саме певним чином і в певному порядку ставати то одним, то іншим. Іншими словами, при розгляді відносини між усім і водою нам не уникнути і питання про те, в якому відношенні вода як початок знаходиться до себе самої? Чому вона в одному випадку – просто вода, а в іншому – якась інша річ? А з водою як такою, з водою самою по собі, – що саме з нею відбувається, коли вона вже перейшла в щось інше? Вона вже зникла у своїх «власне водяних» якостях або в якомусь вигляді все ж таки ці якості зберегла, навіть коли вже не є водою? На ці питання мимоволі наштовхують нас навіть емпіричні спостереження: Фалес, як і будь-який спостережний грек, знав, що вода буває ключова, річкова, морська, дощова, кип'ячена та ін.; все це вода, але вода різна: вона має реально різні якості. Яка саме вода є початком будь-якого суцього? Далі, якщо вода стає всім, то вже в силу цього в її якостях повинен бути момент безмежності, і якщо в цій безмежності чергуються, переходять одна в одну ще й різноманітні якості, то з'являючись, то

⁹ The Presocratic philosophers a critical history with a selection of texts by G.S. Kirk, Fellow of Trinity Hall and Lecturer in Classics in the University of Cambridge & J. E. Raven, Fellow of King's College and Lecturer in Classics in the University of Cambridge. Cambridge University Press, 1954. – Pg. 117.

зникаючи, то вона в цих перетвореннях неминуче стає і невизначеною, тобто вільною від якихось цілком конкретних якостей. Це можна пояснити і так: вода перетворюється на все, тобто переходить із форм у форми, безперервно змінюючи їх; отже, всі форми всередині її перетворень стають відносними; отже, вода також втрачає свою форму, втрачає визначеність, стаючи, з одного боку, безмежною та невизначеною, а з іншого – стаючи *принципом* – принципом загальної трансформації шляхом змін форм, агрегатних станів, якостей та ін. Тоді виходить, що, продумуючи твердження Фалеса більш докладно і послідовно, ми повинні визнати, що якщо «все» є «одним», якщо у всього є єдиний початок, то цей початок має бути «апейроном» – безмежним і невизначеним, а конкретні речі та форми повинні виникати з цього невизначеного через визначеність і виділення, щоб у наслідку знову перейти у перше, тобто невизначене начало. Чому це обов'язково має бути саме так? Та вже хоча б тому, що вихідний початок за своєю природою безмежний, значить, він і в певній речі повинен зберігати в собі цю якість, тобто енергію можливості вийти за визначеність і виходити подібним чином також безмежно. Звідси: якщо ми вважаємо природу універсальною прародителькою всього, то будь-яке конкретне творіння природи має вміщувати у собі цю силу універсального породження і виявляти її у нескінченному виході за всі й усілякі конкретні форми. За визначенням (слово «фізис» або «фюзис» – природа – означає довільне розростання і безперервне породження), як і в своїх реальних емпіричних проявах, природа постійно «повзе» за всі і всілякі межі, що нею ж встановлені. Або інакше: якщо в одному міститься все, то це вже означає, що все визначено через це одне; а це, у свою чергу, означає, що дане «все» проявлятиме себе у формі одного, тобто у конкретних формах одиничних речей, коли «одна» річ іде за іншою. Зупинитися ні на одній на тривалий час не можна, бо при цьому зникне універсалізм єдиного початку, а перебування універсального в цьому одному змушує знову і знову з'являтися все новим «одним», усуваючи і усуваючи попередні одні, що вже виявилися. Саме цю діалектику (кажучи словами Гегеля) «одного» і «всього» відкрив і прояснив своїм висловом Анаксимандр. Буття у нього вперше постало через боротьбу обмеженого та безмежного і, головне, у часовому процесуванні. Але це імпліцитно вже містилось у тезах Фалеса, оскільки вже у Фалеса фігурували слова, настільки універсальні й необхідні для руху думки (а згодом це набуло статусу категорій), як «все» і «одно». Мислити все як одне, а одне як усе – це взагалі є умовою мислення, тому що в певному плані мислення є не що інше, як ототожнення розрізненого та розрізнення тотожного. Але коли ми про щось говоримо «одне», ми підкреслюємо момент єдності, безперервності, внутрішньої тотожності; коли ми про те саме говоримо «все», на перший план виходить інше – внутрішня розчленованість, розрізненість, множинність предмету обговорення, хоча ця множинність і є сутнісно однорідною, тобто множинністю «одного». Як тоді встановлюється момент збігу всього та одного? – Як мовилося раніше, у русі, у часі, коли з деяким «одним», що з'явилося, з'являється інше «одно», за ним – наступне тощо. «Одно» може показати себе тотожним «всьому» тільки в часовому процесуванні, в якому воно крок за кроком буде вичерпувати «все», але вичерпувати поступово, через наповнення (нагадаю у зв'язку з цим одну з

гострих проблем грецької думки – проблему «квадратури кола»). Драматургія такого процесування вимальовується перед нами у такій картині внутрішньої боротьби: у суцюзому стверджується деяке «одне»; воно є формою представництва «всього» і навіть претендує на те, щоб реально якщо не бути всім, то хоча б заявляти про це. Проте «одне» не вичерпує «всього», вірніше, може бути «всім» лише разом із багатьма іншими «одними»; тому інше «одне», будучи таким же носієм «всього», як і вже виявлене «одне», приходять на зміну останньому, витісняє його, але при цьому повторюючи той же життєвий цикл. Тому вони [речі] «платять покарання та відплату один одному за свою несправедливість згідно з визначенням Часу»¹⁰. За що та чому виплачуються «відплату» за свою несправедливість? За те, що всяке «одно», будучи явищем або представництвом «всього», хоче бути єдиним «усім», воно хоче бути тільки «одним усім», не ділячи загальність ні з яким іншим «одним». Думаю, що вже звідси, з такого міркування, стає відчутною юридична термінологія висловлювання Анаксимандра: так, дійсно, величезна кількість конфліктів, що виникають у людській спільноті, за своєю природою є породженням претензії деякої людської одиниці на те, щоб бути «всім» або, принаймні, бути стандартом чи взірцем для всіх. Однак не тільки це одиничне «одне», а всяке «одне» має ту саму претензію; тому і отримують усі речі (і не тільки речі, а й люди) «покарання та відплату один одному за свою несправедливість». Зауважу, до речі, що окреслена основа драми людського існування є не лише його бідою, а й (може, й насамперед) перевагою, оскільки лише людська істота може, як уже зазначалося, жити життям роду, тобто життям людства чи вселюдським життям. Лихо приходять тільки тоді, коли окрема людина бажає нав'язувати іншим людям не те, що їх може ріднити і об'єднувати, а, навпаки, те, що є її самою обмежує, свою обмежену якість. Тому повнокровне людське життя неможливе поза чи без історії (згадаймо початок цього нарису), але й історія при цьому постає лише як складова людського життя: там, де про неї не пам'ятають або про неї не дбають, історії немає.

Висловлювання Анаксимандра, як ми пам'ятаємо, співвідносить між собою не «все» і «одне», а «одне» і «невизначене», що надає всій історико-космічній процесуальності особливу експресію: адже, по суті, апейрона ми не бачимо і не знаємо, а бачимо і знаємо лише нескінченну кількість «одних», що слідуєть одне за іншим, а через таку нескінченну послідовність висновуємо про апейрон. Тому претензії «одного» на те, щоб замінити собою «все», тобто бути єдиною формою виразу безмежного, спростувати через порівняння з «усім» просто неможливо: адже безмежне є невизначеним! А тому і претензії якоїсь окремої людини на те, щоб виражати людську природу в її основі або в особливій повноті, також не можна спростувати «одноразовим» порівнянням або аргументом; аргументом тут виявляється вся історія (що рівносильно з того що аргументом тут виявляється вся людська міжіндивідуальна взаємодія). Що таке людина, демонструє лише історія, як демонструє вона і те, що таке насправді безмежне і як людина може з ним зустрічатися та взаємодіяти.

10 Там само.

Розкручування крок за кроком змісту суджень Анаксимандра дає нам можливість схопити дещо й у природі часу: час є лише там, де має місце безперервне тривання («все»), але це тривання реалізоване через зміну, рух, заміщення, але вони, ці зміни, мають бути одноманітними (як, наприклад, коливання маятника). Там, де деяке «одне» постійно себе залишає, але таким чином себе і знову відтворює, відбувається часовий процес. Час – це вічність, що надана у кінцевих формах. Але якщо Анаксимандр прийшов до уявлення про час, до осмислення процесу заміщення одними речами інших, що нескінченно триває, то не дивним є й те, що він став родоначальником еволюціонізму: адже спостережлива людина помічає, що в кругообігу природно-космічних циклів щось повторюється, але ніколи не повторюється в точності, а дещо інакше. Звідси неважко дійти невтішного висновку у тому, що, при сповідуванні принципу «апейрона», слід припустити: нинішній стан суцього був не завжди, а є результатом якихось поступових зрушень. Саме таке припущення ми й знаходимо серед тих відомостей про Анаксимандра та його філософії, які дійшли нас (див., наприклад, відомості Плутарха, Іполіта та Аеція про те, що Анаксимандр міркував про поступове зародження життя і людини¹¹).

Досить часто в історико-філософських судженнях висловлюється жаль про те, що наступнику Анаксимандра – Анаксимену – не вдалося утриматися на тій висоті абстрактного мислення, на яку зійшов його вчитель. Жаль, на мій погляд, не виправданий хоча б з позиції дотримання закономірностей пізнаючої думки, які ми тут намагаємося відстежити: апейрон, як уже йшлося, є безмежним і невизначеним; точніше, таким є початок всього суцього в Анаксимандра. Як практично можна «діяти» з таким початком? Як його можна пізнавати? Де і як людина з ним реально стикається в практиці свого життя? – Всі ці питання для грецької думки (як і взагалі для пізнаючої думки) були питаннями життя і смерті, але з невизначеним і безмежним думка бореться і по сьогодні: обійтися без них вона не може, але й зупинитися на них також не може. Грецькі доксографи, філософи, мислителі зафіксували цей принципово важливий факт: «...Нескінченна первинна субстанція, якщо її ототожнювати з певним елементом світу, поглине усі інші складові світу і ніколи не дозволить їм розвиватися: це положення приписується тим, хто постулював субстанцію *ἀπειρον* «поруч з елементами», тобто не ідентичну жодному з них. Коли Арістотель використовував це формулювання, він зазвичай, хоча й не обов'язково, мав на увазі Анаксимандра, а Сімпліцій у своєму коментарі до цього уривку (Phys. 479, 33) прямо приписував таку причину Анаксимандру»¹². Тобто, нехай навіть було б щось і було нескінченним за можливостями породження, але воно все одно має бути визначеним, що в даному випадку рівнозначно чуттєво наявному (як, наприклад, відомі грекам чотири елементи). Саме тому для грецької думки поняття апейрона було не зовсім зрозумілим і неприйнятним у практичному відношенні та саме тому вона так уперто намагалася знайти апейрону чуттєвий аналог: не бракувало думок відносно того, що Анаксимандр вважав початком

11 Там само, pg. 140 – 141.

12 Там само.

природу, середню між повітрям і водою (Олександр Афродійський, Симплікий). Такі судження мають бути зрозумілими і виправданими у світлі тієї особливості античної думки, яка була раніше описана як наївний реалізм. Початок не може бути безтілесним, але якщо філософ (фісіолог – теоретик природи) говорить про початок як апейрон, то це слід розуміти так, що цей самий початок є як би ні те, ні інше, тобто ні вода, ні повітря, а щось «середнє» між тим і іншим, тобто щось перехідне або сам перехід. Це вже є щось таке, що є не вода, але ще й не повітря (або навпаки). Нагадаю, що пізніше Платон саме те, що знаходиться в процесі становлення, називав невизначеним і таким, що не піддається виразному пізнанню, а становлення він характеризував як середнє, що знаходиться між визначеностями. Якщо врахувати всі ці тонкощі та нюанси, слід визнати: філософське рішення Анаксимена було блискучим: він запропонував вважати початком будь-якого суцього *повітря*, цим приписавши такому початку: а) конкретність і тілесність; б) достатній ступінь невизначеності для того, щоб при тому, щоб існувати реально, не мати чіткої та однозначної форми; в) спонтанну внутрішню рухливість, оскільки, здається, повітря не потрібне особливе, окреме від нього самого джерело руху. За повідомленням Теофраста (з посиланням на Симплікія) «Анаксимен, син Еврістрата з Мілета, послідовник Анаксимандра, як і він також каже, що основна природа єдина та безкінечна, але не невизначена, як казав Анаксимандр, а певна, бо він ототожнює її з повітрям; і вона відрізняється своєю субстанційною природою – рідкістю та щільністю. Ставши тоншою, вона стає вогнем, будучи густішою – вітром, потім хмарою, потім (коли вона ще більше густішає) водою, потім землею, потім камінням; а решта виникає з них. Він також робить рух вічним і каже, що зміна також відбувається через нього»¹³. Повітря в Анаксимена, згідно повідомлення Цицерона, «... є богом, і що воно ... є безмірним, нескінченним і завжди в русі»¹⁴. Д.С. Кірк у цитованій книзі робить висновок: «Крім того, безсумнівно, Анаксимен поділяв припущення Фалеса про те, що матерія якимось чином жива, що підтверджувалося б постійною рухливістю повітря, особливо якщо [цей рух] було сприйнято як повітря тоді, коли воно було відчутним. Теофраст, як завжди, звів ці припущення до формули «вічного руху», додавши, що всі зміни залежатимуть від цього руху»¹⁵. Одним словом, використовуючи гегелівську термінологію, можна стверджувати, що розвиток ранньої грецької філософської думки відбувався за принципом «заперечення заперечення», оскільки Анаксимен як би поєднав, синтезував інтелектуальні знахідки Фалеса і Анаксимандра: від Фалеса він взяв конкретність початку світу, а від Анаксимандра його безмежність та іманентну рухливість. Все це мало і продовжує мати надзвичайну значущість для думки, що діє і пізнає, бо демонструє ні що інше, як її суттєве поглиблення через вихід на інтелектуальну конструктивність шляхом у спосіб коливального руху: від наочно даного до внутрішнього принципу самовибудовування думки, а від останнього (або через останній) – до нової реальності. Подальший рух думки може відбуватися лише зі

13 Там само, pg. 144.

14 Там само, pg. 150.

15 Там само, pg. 147.

збереженням та використанням цих фундаментальних її придбань, що й виявляється у філософствуванні Піфагора.

в) Піфагор

Існує ще одна важлива проблема вивчення історії античної філософії: в якій послідовності розглядати її основних представників, бо від цього залежить розуміння того, що і як може здійснити (і здійснює) людська думка. Ця проблема була досить глибоко і своєрідно окреслена ще Гегелем, який вважав, що хронологічна послідовність народжень та життів основних представників філософії для розуміння її суті не є обов'язковою та наказовою: так би мовити, «крит філософської думки» працює часто так, що на поверхні його робота виглядає дещо інакше, ніж у суті, тобто в глибині. У деяких ситуаціях при русі думки буває не так вже й важливо, з чого почати, оскільки головним завданням може бути проходження певної інтелектуальної дистанції з метою органічно пов'язати її деякі суттєві пункти. За наявності у предметі думки так званої системної цілісності така система взагалі може запускатися з будь-якого пункту: тут, знову ж таки, головну роль грає включеність всіх елементів у певний єдиний процес. Але в еволюції думки, в її, так би мовити, «зростанні» ситуація може виглядати принципово інакше: тут деякі елементи розумового акту просто не можуть виникнути, якщо не визріли ті, що служать для них підставою. Таким взагалі є принцип еволюції: наприклад, без хімічних процесів неможлива поява біологічних процесів і т. п. Так ось, повертаючись тепер до античної філософії, можна стверджувати, що мілетці своїми інтелектуальними розвідками та здобутками підготували ґрунт для Піфагора, оскільки без напрацьованого ними ідеї піфагореїзму були б просто неможливі. Але, з іншого боку, якщо ми не «стикуємо» Піфагора з мілетцями, у русі думки виникне та сама лакуна, яка зробить її процесуальність розірваною, отже, сумнівною і неповною. Ще одним аргументом на користь розгляду ідей Піфагора після мілетців є те, що у Піфагора немає звернень до Геракліта, а ось Геракліт згадує Піфагора неодноразово (хоча у дослідженнях Д.С. Кірка, К. Тейлора і Д. Грехема Геракліт передує Піфагору, напевне тому, що багато авторів вважає Геракліта ближчим до фізиків, тобто натуралістів).

Досить часто історики філософії зводять сутність піфагореїзму до кількох найважливіших положень: а) розуміння числа як основи світобудови; б) дуалістичний світогляд; в) особливе розуміння світобудови (космосу) з використанням понять закону та гармонії; г) вчення про душу та належний спосіб життя. Д.С. Кірк із посиланням на джерела відзначає: «Дві найфундаментальніші та найуніверсальніші наукові доктрини періоду піфагорійців: це, по-перше, граничний дуалізм між обмеженим і безмежним, і, по-друге, тотожність речей числам...»¹⁶ Взагалі Піфагор вже у давній доксографічній, історико-культурній та історико-філософській традиції перетворився на напівміфічну, напівлегендарну особистість, якій приписуються різноманітні здобутки та чесноти, іноді явно фантастичні; але, незважаючи на це, одне залишається безперечним: саме

Піфагор ввів у науковий, філософський і взагалі інтелектуальний оборот хитромудру і при перших підходах майже зовсім темну для осмислення формулу, що все походить із числа або всі речі подібні до числа. Джерела засвідчили, що вже сучасники не розуміли Піфагора і, зокрема, не розуміли, яким чином речі можуть уподібнитися до числа. Однак насправді ми стикаємося тут з *великим переломом* у розвитку людської думки: число по суті перебуває як би в проміжному положенні між чуттєвістю і чистою абстракцією (про це писав Арістотель, а потім і Кант). З одного боку, ми в реальності, що спостерігається, відрізняємо множину від чогось одного, але, з іншого боку, число і має, і не має відношення до конкретних речей. Коли ми говоримо про число, наприклад, про число «три», то абсолютно байдуже, чого взято три рази; число «три» включає до свого складу три однакові одиниці, абсолютно однорідні. У цьому сенсі одиниця як початок числа – це будь-яка одиниця в складі даного числа, а не тільки перша чи остання. Саме тому числовий вимір є універсальним, що додається до всього, чого завгодно. Але крім цього він є ще й строгим, точним, що ніяк не реагує, так би мовити, на якісне наповнення того, що вимірюється (насправді, це не зовсім так, бо натуральні числа передбачають існування цілих і дискретних речей, а не, наприклад, рідини чи множини, але про це в даному випадку не йшлося). Але найголовніше, мабуть, полягає в тому, що числовий, кількісний підхід до реальності є абстрактним, що відсторонює нас від наочності, виводить в інший вимір суцього, у вимір, де думка вперше приймає своїм орієнтиром те, що вона не придбала в готовому, нав'язаному реальністю їй вигляді, а створила сама. С. Тейлор, оксфордський дослідник античної філософії, з посиланням на Прокла відзначає: «Піфагор перетворив філософію геометрії на форму гуманітарної освіти, шукаючи її принципи вгорі та досліджуючи її теореми нематеріально та інтелектуально».¹⁷ Тобто думка, заснована на тезі «всі речі подібні до числа», вперше починає відчувати себе самодостатньою, самодіяльною і, говорячи в дусі певних думок І. Канта, такою, що не пристосовується до дійсності, а її випробовує. Ця думка вперше чітко, бо у відриві від наочності, сама починає вибудовувати своє предметне наповнення.

Доксографія повідомляє нам про те, що Піфагор, довівши теорему про співвідношення довжин катетів і гіпотенузи в прямокутному трикутнику, теорему, яка згодом отримала назву його імені, зробив унікальне жертвопринесення – гекатомбу і влаштував свято для всього міста. Гегель із цього факту зробив висновок, що Піфагор розумів її важливість¹⁸. Проте – і це добре відомо – дане співвідношення вже знали єгипетські жерці та архітектори, і якщо Піфагор, як запевняють нас у цьому давні джерела, навчався в Єгипті і навіть, можливо, був зарахований до касти жерців, він повинен був також знати як це співвідношення, як і те, що в даному питанні він не є піонером. І все ж доказ цієї теореми дійсно вартував гекатомби, саме доказ, а не числове співвідношення між катетами та гіпотенузою в прямокутному трикутнику. Чому? Та тому, що для

17 Routledge History of Philosophy. Volume I. From the Beginning to Plato. C.C.W. Taylor (published 1997). Pg. 250.

18 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte 07. 1989. Unverändertes eBook der 1. Auflage von 1989. X, 444 Seiten. S. 24.

розуму, який не володіє подібним доказом, зазначене співвідношення залишається темним і таємничим, а також певною мірою і випадковим; хто може гарантувати те, що воно виконуватиметься знову і знову або що коли-небудь не знайдеться такого трикутника, в якому його не буде дотримано? Але теорема доведена, доведена на довільному трикутнику з імперативною доказовістю; по-перше, відразу ж стає проясненим саме це співвідношення, по-друге, воно вперше встановлюється як абсолютно необхідне і невблаганне, що виконується скрізь і завжди, бо скрізь і завжди площі, створювані на основі катетів та гіпотенузи, будуть знаходитися у встановленому співвідношенні. Що ж при цьому сталося? – Щось у повному розумінні слова *грандіозне*: людська думка вперше знаходить, створює, конструює щось таке, що перевершує весь світ, все, що в ньому не тільки є на даний момент, а й перебуватиме в усі часи; у цьому виявляється унікальність та тріумф людської думки. Ось як оцінював І. Кант подібне завоювання думки: «Першу людину, яка продемонструвала властивості рівнобедреного трикутника, осяяло світло, бо вона збагнула, що не достатньо розмірковувати в уяві або у сприйнятті над властивостями [наявної] фігури, але що необхідно самій створити її апіорі способом конструювання; і що, щоби дійти з упевненістю до апіорного пізнання, вона не повинна приписувати об'єкту жодних інших властивостей, окрім тих, які необхідно впливають з того, що вона сама, відповідно до свого уявлення, вклала в об'єкт»¹⁹. Як же прийшов Піфагор до своїх інтелектуальних знахідок? Можливо, найцікавіше у проясненні цього питання полягає у тому, що базові тези піфагорійського вчення вже імпліцитно містилися у досягненнях мілетської школи (недарма Піфагора називають учнем Анаксимандра і навіть описують його зустріч із Фалесом, та й починав він своє життя й інтелектуальну роботу в безпосередній близькості від Мілету – на острові Самос²⁰). Мілетці ствердили думку про те, що «все є одне», що невичерпність всього демонструється рухом багатьох речей, «одних» і тих же за своєю природою, тобто таких, які виходять із чогось одного і лише його, оце «одне» і демонструють. Але це і означає, що якщо «все є одне», тобто якщо все постає лише різновидами чогось одного, то відмінності між речами виявляються *не якісними* (адже всі речі – лише різні прояви чогось одного або, по суті, все є «одним» і тим самим), але лише *кількісними*. Але це у свою чергу і означає, що відмінності речей обумовлені *числом* або *пропорцією* наявності в них цього самого «одного». Тому можна чітко і виправдано констатувати: Піфагор вперше (у відомій нам «писаній» історії цивілізації) відкрив основну умову застосування в пізнанні (і життєвій практиці) математичного обчислення: лише там і тоді, де і коли ми можемо в рамках певної множини знайти і виділити її однорідний (народжений одним!) елемент, можна застосувати рахунок, кількісне обчислення та вимір.

Що являє собою те саме «одне», яке фігурує в судженнях Піфагора? З одного боку, Піфагор, як і інші давньогрецькі мислителі, начебто вважав, що таким

19 Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten und zweiten Originalausgabe herausgegeben von Jens Timmermann Mit einer Bibliographie von Heiner Klemme. Felix Meiner Verlag, Hamburg. 1998. – S. 18.

20 Див. відомості про Піфагора у книзі: Туренко В.Е. Між земним і небесним: тексти піфагорійців. Монографія. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2025. – 704 с. Розділи I та II.

«одним» для процесів дійсності є вогонь, з іншого боку, за даними, наприклад, Секста Емпірика, саме числову одиницю він вважав універсальним початком світу. Але що це таке – числова одиниця як світоутворюючий принцип? Що таке ця одиниця у її реальному бутті? Адже вона є досить невизначеною для того, щоб задовольнити мислення наївного реалізму. І все-таки, здається, що той евристичний потенціал, який несли із собою і своїм змістом принципи піфагорійства, виявився досить потужним і переконливим і давньогрецька думка не лише прийняла Піфагора, а й звеличила його. Адже вираз «все є одне» є рівноцінним виразу «все подібно до числа»; більше того, останній вираз має переваги у тому плані, що він не тільки сполучає «все» і «одне», але вводить, завдяки особливому трактуванню числа, у це співвідношення універсальний пояснювальний принцип: число може множитися безмежно, не втрачаючи при тому ні зовнішньої, ні внутрішньої своєї визначеності. Крім того, будь-яке число завершено у своїй визначеності: три – це три, а не два та не чотири; тому воно є пізнавально виразним і цілісним, хоча при цьому може виявитися і внутрішньо складним та байдужим до того, до чого воно прикладається, по суті – багатшим, ніж все і будь-яке суще. У числі проглядається й те, що ціле завжди більше, ніж проста сукупність своїх частин. І пізнавати ми можемо тільки те, що для нас постає у визначеності цілого, тому що в іншому випадку нам просто не буде до чого відносити отримувані нами фрагменти знання. Принцип одиниці, зрештою, тяжіє до атомізму і знаходить у ньому своє завершення, а атомізм, своєю чергою, передбачає таке розуміння дійсності, у якому ми кожен річ і кожен ситуацію життя розглядаємо як щось моментне, унікальне, самодостатнє, замкнене лише на себе. Таке розуміння дійсності також є рисою чи складовою мислення наївного реалізму; ось, наприклад, дитяча свідомість, зупинивши увагу на чомусь, в якийсь момент стає тільки «цим», не звертаючи уваги ні на що інше. Вже не дитяча, а овіяна тривалим життєвим досвідом свідомість бачить за всімплинність, минущість, недостатність, відносність та монотонну повторюваність. А принцип одиниці та атомарності хіба що квантифікує як стани думки, так і характер дійсності, відкритої для цієї думки. У такому погляді на світ є своя велика правда, тому що, визнаючи тільки континуальність і безперервність, ми повинні були б припустити, що всяке суще не тільки може представляти «все», але й реально бути цим «всім», оскільки у такому випадку в нього не має існувати виразних відмежувань від іншого (повторюю, при допущенні суцільної континуальності сущого). Неважко зрозуміти, що при такому підході ми опиняємось за межами умов пізнання. Якщо ж «все» проявляє себе лише через конкретні суцї, тоді будь-яке з цих суцїх у чомусь виявляється не просто відокремленим від інших суцїх, але відокремленим від них у якомусь моменті абсолютно, коли вже ніяке інше суще не може ні збігтися з ним повністю і без залишку, ні замінити його. А це означає – і тут ми потрапляємо до центру найтонших метафізично-онтологічних медитацій, – що ми повинні визнати індивідуацію сущого одним із фундаментальних принципів буття та світобудови. Це можна висловити і так: якщо є щось комплексне і універсальне, але в той же час є і наявні дані суцї, то універсальне може виявлятися тільки і тільки в індивідуалізованих формах. Іншими словами: якщо Бог трактується як Абсолют,

то Він з неминучістю має бути і Абсолютною Особистістю. Спробую пояснити цей принциповий, але не завжди легко схоплюваний момент дещо по-іншому. Якщо світ єдиний, тобто якщо в ньому все взаємно пов'язано, то те, що відбувається в кожний момент, має бути унікальним і неповторним тому, що при єдності зв'язків будь-який акт, будь-який рух в універсумі змінюватиме стан всього цього універсуму. Тому повторення в принципі неможливо, а значить, якщо щось вже відбулося, воно відбулося на віки вічні, оскільки все, що відбувається потім, не в змозі його ні замінити, ні скасувати, ні замінити, ні збігтися з ним (подібні думки висловлював у ряді праць К. Ясперс). Це і означає, що кожна річ (подія) постає як межа безмежно, але межа гранична, тобто така, що надана один раз і назавжди. Останнє ми називаємо індивідуальністю. У цьому пункті ми знову опинилися в предметному полі піфагореїзму, оскільки саме піфагорійці почали вважати одиницю універсальною межею безмежного. Але якщо цю одиницю з'єднати з іншою одиницею, то принцип з'єднання виведе нас за її межі... – Куди? Звичайно, в безмежне. Тому двійка у піфагорійців (на відміну одиниці) – символ множинності. Всі ці міркування ініційовані ідеями Піфагора, а ініціювання живої думки в будь-які часи – це, можливо, найголовніше, що може зробити історичний мислитель або видатна особистість.

Таким чином, Піфагор просуває нас ще на одну сходинку мисленевого сходження: він відриває нашу думку від наочної конкретності, задаючи їй вперше загальної форми, тобто форми принципу, задаючи граничні умови самоздійснення: мислити не через «одне», співвіднесене з безмежним, мислити подумки без індивідуалізації цілого просто неможливо. А звідси, до речі, досить логічно випливають й інші найважливіші особливості піфагореїзму: увага до людської індивідуальності, розуміння її позиції в світі та в житті, її душі, тобто внутрішньої цілісності і самодостатності, акцент на самовдосконаленні, самоперетворенні, ролі ритуалізованого дійства в цьому процесі та ін²¹.

Будь-хто, хто знайомий з колом ідей, що приписуються Піфагору, може легко заперечити сказаному вище: адже Піфагор говорив про переселення душ і, більше того, неминучість повторень того, що відбувається, у майбутньому. Де ж тут неповторність та індивідуалізація? Але, з одного боку, я веду знову про тих меж, до яких тяжіє думка Піфагора, а з іншого боку, світ – це також деяке ціле, деяке число (звідси обчислення «світового року»), тобто він, зрештою, також гранично замкнений. Ну і не треба забувати, що число байдуже до свого предметного наповнення, хоч і вказує, досить однозначно, його межу. Тому космос – це хаос, але вибудовується "вздовж" деяких меж. І т.д. Думаю, що концептуальний образ Піфагора щодо загального руху пізнаючої думки вже прояснений, а решта – справа живого руху життя і конкретного наповнення думки.

г) Геракліт

Тут маємо мислитель, якому приділено досить багато уваги історія філософії: інтелектуальна сміливість, різкість і точність висловлювань,

21 Туренко В.Е. Між земним і небесним: тексти піфагорійців. Монографія. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2025. – 704 с. Розділи I та II.

незалежний спосіб життя зробили його привабливим для будь-якого цікавого погляду. Досить нагадати хоча б те, що ціла низка його суджень перетворилася чи не на розхожі прислів'я.

Геракліт примикає до Піфагору за тим самим принципом, як і Анаксимен до Анаксимандра (що, звісно ж, не слід тлумачити так, що я ставлю між ними знак рівності): судження Піфагора, хоч і зачаровують, але ґрунтуються на абстракціях, від яких до реального життя досить далеко. Математика – це, звичайно, добре, геометрія взагалі практично необхідна, але світ, природа, космос – це щось інше порівняно з числом, пропорцією і навіть музикою небесних сфер: це – різноманітність, фарби, пристрасті, сила та важкість. З іншого боку, потрібно було зберегти здобуте піфагорійцями, але вписати його в живий і тілесний космічний процес. Судження Геракліта і є своєрідним синтезом багатоманіття, живої плоти світу і космосу з абстрактними принципами та законами, що охоплюють все це в граничних станах та виразах. Природа (фюзис) у своїй породжувальній потужності безмежна; вона – потік, виливання, але цей потік тече за внутрішніми, прихованими, але імперативними законами, що задають течії гармонію, ритм і межі.

Вихідну тезу Геракліта «Все тече, все змінюється»²² можна проінтерпретувати й у аспекті «другий рефлексії», тобто самоусвідомленої думки: до Геракліта ціла серія мислителів шукала свої варіанти відповіді на питання про вихідні підстави будь-якого суцього: їх насамперед цікавила відповідь на питання «Що?» Всі ці мислителі були щирі, але всі вони створювали дуже різні трактування початку космосу та буття, тому на підставі їхнього досвіду можна було зробити висновок про певну недостатність, непродуманість їх роздумів, про необхідність перенесення акценту у філософському пізнанні з питання «Що є початок суцього?» на питанням «Як ми маємо мислити суще?» для того, щоб мислити виправдано (так званий критицизм І. Канта був подібним поворотом у пізнанні). Слід сказати, що перехід від предметно поглибленої думки до саморефлексуючої думки є закономірним і необхідним; рух у цьому напрямі можна було спостерігати в інтелектуальних пошуках всіх мислителів, що передували Геракліту. За Гераклітом, слід переглянути саму спрямованість думки: світ слід мислити не як зібрання речей, бо як процес, у якому нічого не залишається постійним і незмінним. По суті саме з Геракліта починається потужна традиція уваги до розвитку методологічної самосвідомості думки, що пізнає, що позначається в історико-філософських зведеннях найменуванням: *Геракліт є основоположником діалектичного мислення*. Як би там не було, а саме Геракліт змусив наступних філософів дискутувати з приводу того, як слід вибудовувати думку, щоб мати підстави сподіватися, що мислення буде виправданим та результативним.

22 «Геракліт десь каже, що все є процес, і ніщо не стоїть на місці, і порівнюючи речі з течією річки, він каже, що ви не увійдете двічі в одну й ту саму річку». – The Presocratic philosophers a critical history with a selection of texts by G.S. Kirk, Fellow of Trinity Hall and Lecturer in Classics in the University of Cambridge & J. E. Raven, Fellow of King's College and Lecturer in Classics in the University of Cambridge. Cambridge University Press, 1957. – Pg. 197.

Важливо також зауважити і те, що Геракліт не обмежився декларацією про те, що «все тече», а досить переконливо та аргументовано показав: *що тече, звідки й куди тече, як тече і, нарешті, чому тече*. Ось як виглядають ці аспекти філософії Геракліта у загальному вигляді. У процесі космічної течії перебувають чотири світові стихії або чотири основні початки (елементи) суцього: вогонь, повітря, вода і земля²³. Їх перебіг – це взаємоперехід, у якому «смерть» одного елемента дає початок наступному. Але оскільки будь-якій упорядкованій течії необхідне загальне русло або підстава (умовно кажучи, то, вздовж чого може відбуватися течія), то має бути якийсь єдиний «початок всіх начал чи стихій»; таким початком Геракліт називає вогонь, і це виправдано хоча б тому, що вогонь є найбільш рухливим із усіх стихій²⁴. До цього додаються й інші характеристики вогню, про які частково згадаю пізніше, та й просто нагадаю про те, яку роль грав вогонь у багатьох міфологемах і містеріях. По суті світовий процес є не що інше, як вогонь, який мірами розгоряється і загасає, і тому порядок зміни стихій, звичайно, не випадковий, а вимірний: йдучи по лінії заходів зміни якості стихій, ми повинні після вогню поставити повітря, а не воду або землю²⁵. Для Геракліта вогонь вже однозначно є не просто фізичною реальністю, але універсальним «одним» і пояснювальним принципом, до того ж у самому собі не просто одухотвореним, а розумним і у своїй розумності всеосяжним і всепроникним.

Розумність вогню проявляється у його розмірній процесуальності, а й в основному законі цієї процесуальності, який Геракліт називає особливим словом – Логос. Логос – це мова, говоріння, але це і прямий прояв невидимої думки і мудрості. Наприклад, у космосі «розумність» його внутрішньої сутності проявляється у вигляді блискавки: саме нею Зевс керує світом, але блискавка – це і різновид вогню.

На питання, звідки і куди відбувається рух світових стихій, Геракліт відповідає: від протилежного стану до протилежного, з тієї простої причини, що протилежніше протилежного не існує, тому коли процес досягає пункту чи стану, протилежного вихідному, це значить, що його якість повністю вичерпується. Але вичерпування певної якості означає перехід в іншу, протилежну першій. Звідси: вологе висихає, сухе зволожується, живе вмирає, а смерть відкриває можливість нового народження. Більше того, якщо існує деяке вихідне «одно» і якщо воно у своєму триванні та проявах неперервно, то всякі відмінності в ньому можуть являти собою лише вихід даного одного до своїх крайніх або граничних станів, які його урізноманітнюють, але які, звичайно, не можуть вийти за межі цього «одного». Протилежності – це не що інше, як крайні межі перебування деякого суцього в деякій якості. Але це означає й інше: про протилежності має сенс вести мову лише тоді, коли є певна безперервність, що досягає своїх граничних проявів. У цьому полягає одна із загадок Геракліта, один із проявів його «темності» і незрозумілості: він наполягає на тому, що те, що звичайним людям видається

23 The Presocratic philosophers a critical history with a selection of texts by G.S. Kirk, Fellow of Trinity Hall and Lecturer in Classics in the University of Cambridge & J. E. Raven, Fellow of King's College and Lecturer in Classics in the University of Cambridge. Cambridge University Press, 1957. – Pg. 199.

24 «... Вогонь, як ми можемо припустити, розглядався Гераклітом як рушійна сила космологічних процесів» – Там само, pg. 201.

25 Там само, pg. 199.

абсолютно, кричуще різним, є по суті та підставі самототожним. Але у світлі розгорнутих раніше реконструкцій гераклітівського способу мислення все виглядає цілком логічним та логічно послідовним. Вогонь, як початок будь-якого суцього, тече, процесує, переходить від одного свого крайнього прояву – світла, тепла, сухості, рухливості – до іншого – до темряви, холоду, вогкості, інертності. Останні якості притаманні землі, тому світовий космічний процес розвивається, переходячи від стихії вогню до стихії землі, а, досягнувши цього граничного стану, повертається назад (більше рухатися нікуди, оскільки протилежність означає граничний можливий стан будь-якої якості) – від землі до вогню. Ось ця внутрішня (прихована) гармонія світу позначається Гераклітом, як було зазначено, словом «Логос» – розумність, зібраність, концентрація. Все це (весь космічний процес) організовано внутрішньо розумно, виміряно, ритмізовано, але, як і всяке суще, також має свої граничні варіанти прояву: з одного боку, весь цей прекрасний космос – не більше, ніж купа сміття, а з іншого – доля, боги, душа і, нарешті, мова, слово. Розумна мова та розумне слово є світлими та вогнеподібними (у п'яної людини душа волога), і тому справжнє пізнання просвітлює та осяює. А якщо в основі будь-якого суцього лежить світло, рухливість, тепло, то і розумні прояви цієї основи також повинні мати вогнеподібні виявлення. Душа тому є теплою, вогненною, розум – світлим, а світовий закон «логос» у матеріальному прояві постає як блискавка: всім керує блискавка, і саме блискавкою Зевс скеровує світ у потрібне русло. Наведені контури філософської концепції Геракліта дають можливість побачити, як міцно і органічно впаяні в його космологію та фізику основні інтелектуальні структури піфагореїзму; недаремно згодом концепцію Платона іноді характеризували як осмислену єдність гераклітіанства та піфагорійства. Більше того, неважко побачити, що саме Геракліт створив першу відому нам цілісну, внутрішньо завершену філософську концепцію, яка охоплювала єдиним поглядом усі основні сфери дійсності. До цього слід додати і те, що саме вміння поєднувати споглядабне розумом з чуттєво і образно наданим робить філософію Геракліта асоціативно невичерпною, особливо чарівною та поетичною.

д) Ксенофан

Загалом можна було б перейти до суджень Парменіда, але не можна не зупинитися на деяких інтелектуальних знахідках його попередника і начебто вчителя – Ксенофана Колофонського. По-перше, саме Ксенофан, за даними древніх джерел, вперше чітко сформулював неодноразово згадувану раніше тезу «Все є одне». Про це, зокрема, сповіщав елейський гість у діалозі Платона «Софіст»: розповідаючи про різнобій у поглядах філософів, він зазначав: «Один каже, що речі, які існують, триєдині, і деякі з них іноді ведуть якусь битву одна з одною, а інші іноді стають друзями, одружуються, народжують дітей і піклуються про своїх нащадків. Інший каже, що є два фактори: вологе та сухе або гаряче та холодне... Тим часом ми, елеати, починаючи з Ксенофана, або навіть раніше, розповідаємо свої думки так, що те, що ми називаємо «всім», насправді

є одним».²⁶ По-друге, це «все», яке є «одне», Ксенофан ототожнив з Богом і вперше сказав про нього щось таке, що змушує оцінити його думки як досить зрілі, продумані і послідовні. Бог, на думку Ксенофана, може бути мислимим як один єдиний, а не в безлічі богів. Він, далі, ні може уявлятися антропоморфно, тобто у вигляді людини, а лише як всеосяжна сутність, вічна, цілком свідома і всеохопна своїм віданням. Ксенофан справедливо вважав, що тільки Богові належить мати таку якість, як вищу гідність. Природно, що в такому разі Бог може бути один і лише один, бо будь-яке применшення його переваги вже позбавляє його повноти зазначеної якості (нагадаю, що саме ця якість – якість вищої гідності – у XI ст. Ансельм Кентерберійський поклав в основу свого так званого «онтологічного доведення» буття Бога). Але якість вищої гідності може бути приписана і початку світу, оскільки останній не знає применшення і вичерпування; він є також безмежним, а тому й невизначеним; в той же час він є і всеохопним. Якщо всі ці характеристики об'єднати, додавши до них принципіву цілість (неділимість), всепроникність і діяльну активність, ми отримаємо те, що позначається словом Бог. Якщо початок світу такий, якщо він є Бог, то це є те саме «все», яке є «одне», то при цьому мимоволі змінюються наші уявлення і про світ в цілому, і про буття, і ми потрапляємо в той канал інтелектуальних відлунь і резонансів, який веде не тільки до середньовічних онтологічних студій, але і до Декарта, Шеллінга, Гегеля і навіть Мальбранша. Один із найважливіших і принципіальних моментів полягає тут у тому, що тепер початок світу є розумним, пов'язаним з думкою та дією. А це, як відомо (і як ми побачимо), є органічним моментом і в роздумах Парменіда.

Отже, подивимось ще раз на той інтелектуальний ґрунт, який вже сформувалася для зрощення ідей Парменіда. Перш за все, вже не викликав сумнівів принциповий вихідний пункт для осмислення світу – теза «все є одне». По-друге, це «одно» подавалось як початок всього суцього, що вичерпувало «все» своєю активністю, своїми внутрішніми трансформаціями. По-третє, це «одно» органічно пов'язане з думкою і мисленням, оскільки поза ним, як уже говорилося, думка просто має можливість рухатися і здійснюватися. Крім того, дане «одне» як початок суцього, є зовсім неочевидним і безпосередньо в цій своїй якості неспостережуваним; значить, воно утворено думкою, із-мислено, і оскільки це так, то як мислення, так і помисленне залежить від способу організації мисленнєвого процесу або, очевидно, від способу його самоорганізації.

Ситуація такого розуміння дійсності може бути легко перевернута: ми здатні мислити і самоорганізувати свою думку тільки тому, що вихідний початок світу вже є розумним і мислимоподібним; власне, наше мислення є не те, що інше, як певний прояв останнього. Націленість думки на те, щоб змінити себе саму, виразно помітна вже у філософствуванні Геракліта, а ось констатація факту залежності від способу самоорганізації думки не тільки її самої, але і помисленого, була здійснена, поза сумнівом, Ксенофаном: саме він прямо і

26 Plato's Sophist Translated by David Horan // <https://www.platonicfoundation.org/media/2021/04/platos-sophist-english-translation-by-david-horan.pdf>. – Pg. 27.

недвозначно протиставляє істину з загальноприйнятою думкою. Все відзначені чотири пункти дуже органічні філософствуванню Парменіда.

Що висловив Парменід

У тих фрагментах поеми «Про природу», які збереглися до наших днів, сказано не так багато. Парменід описує своє, як сказали б зараз, віртуальне подорож туди, куди коні «Коні, що несуть мене мене так далеко, як тільки бажало моє серце, привели мене та поставили на славетний шлях богині»²⁷. Подорож це відбувається на колісниці у супроводі деяких Дів сонця (Кори), яких традиція еллінізму витлумачила як алегорії відчутних (зір і слуху). Коні, що несуть колісницю, характеризувалися як ірраціональні пориви і прагнення душі, а весь рух здійснювалося з такою неймовірною швидкістю, що для її вираження Парменід прибігає до виразу, рівно виразного і рельєфного як своїм натуралізмом, так і спостережливостю автора: «вісь, що, [розігріта], палала в гніздах – бо її сточували колеса, що крутилися на кожному кінці, – видавала свист, немов сопілка»²⁸. Врешті Парменід прибуває до воріт «шляхів Ночі та Дня», що знову ж таки у світлі античного алегоризму слід розуміти двояко: з одного боку, це початок і основа всієї світобудови, оскільки саме чергування ночі і дня сприймалося прямим виразом вселенського усталеного устрою, а з іншого боку, це початок пізнання як руху від темряви до світла. Діви просять, і «Справедливість–Кара» відчиняє перед колісницею ворота. Парменіда зустрічає Богиня, яка говорить про два шляхи дослідження (пізнання): один шлях веде в серці самої Істини, а інший – це думка смертних, про яку також слід говорити правдоподібно, хоча йдеться про речі, що лише здаються. Далі у поемі викладається головний зміст того й іншого шляху пізнання. Такий коротко зміст поеми Парменіда, доступний нам сьогодні.

Позитивна частина поеми, тобто саме те, що Парменід знайшов як «серце істини», за обсягом та змістом є досить незначною: лише трохи більше сімдесяти рядків, але й у цих рядках основні думки повторюються принаймні двічі, а частина цих рядків присвячена негативній оцінці несправжнього шляху. Що є основним, з погляду філософії – найважливішим зі сказаного? По-перше, «є» і «не бути ніяк неможливо» (в іншій версії: «бо є буття, а ніщо не є»). По-друге, «мислити і бути – одне й те»²⁹ (в іншій версії: «Бо є тим же самим те, що можна мислити, і те, що може бути»³⁰). По-третє, «Бо ти ніколи не можеш знати того, чого немає (бо ніхто не може цього досягнути), і ти не можеш висловити це»³¹ (в

27 The Presocratic philosophers a critical history with a selection of texts by G.S. Kirk, Fellow of Trinity Hall and Lecturer in Classics in the University of Cambridge & J. E. Raven, Fellow of King's College and Lecturer in Classics in the University of Cambridge. Cambridge University Press, 1957. – Pg. 266.

28 Poem of Parmenides: on nature // <http://philoctetes.free.fr/parmenides.pdf> – I, 5.

29 У версії перекладу англійською мовою Т. Девідсона «for one thing are Thinking and Being» – «Бо те ж саме – мислення і буття». – The Fragments of Parmenides. Translated into English Hexameters, with introduction and notes, by Thomas Davidson. Journal of Speculative Philosophy. VOLUME IV. 1870. Pg. 5.

30 У перекладі Дж. Барнета: «for it is the same thing that can be thought and that can be», тобто «Бо є тим же самим те, можна мислити і що може бути». – Parmenides On Nature Poem taken from John Burnet's Early Greek Philosophy, 3rd ed. (London: A & C Black, 1920). This document is in the public domain. Platonic-philosophy.org

31 The Fragments of Parmenides. Translated into English Hexameters, with introduction and notes, by Thomas Davidson. Journal of Speculative Philosophy. VOLUME IV. 1870. – Pg. 5.

іншій версії: «Бо те, чого немає, ти не міг би ні пізнати (це нездійснено), ні висловити»³²). Ці основні думки Парменіда досить «щільно» прокоментовані. Але основна проблема пов'язана з тим, як адекватно перекласти наведені центральні положення поеми: справа в тому, що в збереженому тексті поеми фігурує термін «ἔστιν» – «є», а разом із терміном «εἶναι» утворюється вислів «це є» або «те, що є». Положення «Тільки буття є, а небуття взагалі немає», що традиційно фігурувало в наших наукових і літературних джерелах, не є прямим перекладом слів поеми, хоча Т. Девідсон переклав відповідний рядок поеми саме так³³. Д. Барнет вживав дослівний переклад слів поеми: «It is, and that it is impossible for it not to be». На питання про те, що саме слід розуміти під словом «Це» (that) він припускав, що йдеться про світове ціле. Дж. Кірк так не вважав; він стверджував: «якщо необхідно перекласти речення ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν, то, мабуть, найменш оманливим перекладом буде: «Або річ є, або її немає»³⁴. Думаю, що у даному нарисі не варто занурюватись у сперечання щодо точності перекладу та можливих тлумачень цього самого «Це», що фігурує у надзвичайно важливій тезі збереженого тексту Парменіда. По-перше, не окремий вираз поеми, а весь її подальший відомий нам зміст дає достатні підстави вважати, що мова йде саме про буття, а, по-друге, як ми вже й казали на початку нарису, йдеться про концептуальний образ Парменіда, що усталений у подальшій філософській традиції, а вона майже одностайно вважає Парменіда засновником вчення про буття та фундатором найширшого та найабстрактнішого поняття – поняття буття.

Отже, на чому зосереджують увагу у коментарях до поеми Парменіда? Насамперед у них, у дусі платонізму, відзначають розмежування дійсності на істинну, але доступну лише для розуміння, і несправжню, пов'язану з почуттям і думкою, а в онтологічному плані – зі становленням. У зв'язку з цим Парменіда часто вважають засновником метафізики, оскільки він висунув на перший план і в онтології, і в гносеології високу за статусом дійсність, але недоступну для прямого і безпосереднього (чуттєвого) сприйняття. Далі у своїх міркуваннях про істинну дійсність Парменід називає перші та найважливіші характеристики буття: вічність, безперервність, незмінність, цілокупність та нерухомість. Справді, якщо є тільки буття, якщо небуття ні подумати, ні висловити неможливо, то неможливо в думці перейти від буття до чогось принципово іншого. Отже, майже автоматично з'являються всі перераховані вище атрибутивні характеристики буття, через які Парменіда також називають фундатором метафізики в іншому сенсі: в гегелівській філософії метафізичне мислення протиставляється діалектичному на тій підставі, що філософ, що мислить метафізично, приймає першу сутність світу незмінною, у той час, як діалектик вважає, що зміна, відмінність спочатку вкорінені в основу первинної світової сутності.

32 «Кажу тобі, це абсолютно ненадійний шлях. Бо ти не можеш знати те, чого немає – це неможливо ані знати, ані висловити». – Poem of Parmenides: on nature // <http://philoctetes.free.fr/parmenides.pdf>, II.

33 The Fragments of Parmenides. Translated into English Hexameters, with introduction and notes, by Thomas Davidson. Journal of Speculative Philosophy. VOLUME IV. 1870. Pg. 4.

34 The Presocratic philosophers a critical history with a selection of texts by G.S. Kirk, Fellow of Trinity Hall and Lecturer in Classics in the University of Cambridge & J. E. Raven, Fellow of King's College and Lecturer in Classics in the University of Cambridge. Cambridge University Press, 1957. – Pg. 269.

Якщо ми будемо перечитувати фрагменти поеми Парменіда кілька разів, у нас може скластися враження, що філософ, як зачарований, знову й знову повторює одні й ті ж слова, неспроможний додати до них нічого істотно нового. Якоюсь мірою це так і є, але звідки ж тоді ця урочистість стилю, ця переконаність у незвичайності та утаємниченості даних формул, які для Парменіда є не що інше, як «серце Істини»? У контексті наших попередніх міркувань зазначимо, перш за все, що Парменід переконано і свідомо приймає позицію філософствування на підставі «Все є одне»; йому люди, які мислять інакше, видаються людьми «із двома головами». Але Парменід додає до цієї, як ми бачили, вже досить міцно укоріненої у філософській думці того часу позиції щось принципово важливе: він прямо говорить про те, що на інших умовах думка просто не може здійснитися. І ось тут ми підходимо до головної, як мені здається, інтелектуальної знахідки Парменіда: саме він уперше ясно і виразно усвідомив, що думка та буття нерозривно пов'язані між собою, тобто пов'язані сутнісно та генетично. Нам не так вже й важко зрозуміти, як і чому думка не може обійтися без буття, тобто ми розуміємо, що не може існувати «думка ні про що», думка «з нульовим змістом» (у сучасній філософії ця характеристика думки отримала назву «інтенції»); ми розуміємо також, що небуття не можна помислити вже хоча б тому, що, як тільки ми починаємо про нього говорити, як ми робимо його існуючим уже хоча б для думки. Це свідчить про те, що *відношення до буття є першим фундаментальним і необхідним відношенням актуальної думки*. Про що б ми не мислили, ми обов'язково і перш за все робимо це помислене предметним змістом думки в модусі «Це є» (у тому ж самому, що дослівно наводиться у поемі Парменіда!), байдуже до того, чи мислимо ми щось дійсно існуюче або тільки ілюзорне і фантастичне, або таке, що увійшло у наше мислення і виявляється в ньому. Більше того, якби думка прямо зливалася з тим, що нею помислено, ми знову-таки у думці і за допомогою думки ніколи не змогли б визначити онтологічний статус цього мислення. До речі, так це інколи й буває: у тих випадках, коли для нас межа між думкою і помисленим виявляється непроникною, ми наївно (але не без причини!) вважаємо дане нерозрізнене утворення розуму «самою суттю справи». У такому разі ми й висловлюємося відповідно, кажучи «насправді...», «але в дійсності...» тощо. Ми при цьому забуваємо, що і це «справді», і «дійсність» постають тим, що ми маємо у своїй свідомості, але чого ми не можемо відрізнити від реальності просто тому, що не можемо простежити, де закінчується дана, нав'язана нам даність, а де починаються акти думки. Отже, відношення до буття – це перше, основне та фундаментальне відношення думки. Все, що потрапляє в думку, набуває в ній насамперед статусу «є» (хоча б, повторюю, тільки для думки). Без цього відношення, без фіксації такого факту думка є безпредметною, порожньою, мертвою або брехливою, якщо вона не може відрізнити те, що є, від того, чого немає. Чи це є очевидним для людського розуму? Зовсім ні. Більше того, усвідомити і зрозуміти факт фундаментальності буттєвого відношення як головного, вихідного відношення думки до будь-чого дуже важко. Але перш ніж продовжити обговорення даного відношення, завершимо колишнє міркування: я говорив про те, що більш менш зрозумілим є момент пов'язаності думки з

буттям, те, що думка не може відбутися без буття. Складніша ситуація з тезою про те, що і буття без думки неможливе. Ця теза свідомістю, що налаштована емпірично та реалістично сприймається у якості чи-то форпосту, чи-то виразу сутності ідеалізму – позиції, що нібито бореться за те, щоб дещо суб'єктивне, те, що відбувається виключно у моєму розумі, визнати єдиною реальністю, а те, що ми бачимо, до чого торкаємось, подати або взагалі не існуючим, або існуючим лише як ілюзія. Скажу відразу, що у філософії така крайня позиція є рідкісною, а, головне, те, про що я говорю під час обговорення вихідних тез Парменіда, спрямовано не в цей бік. Коли ми (слідом за Парменідом) стверджуємо, що буття неможливе без думки, то йдеться про той, на мій погляд, також досить очевидний факт, що з буттям, з «буттям як таким», емпірично ми ніде і ніколи не зустрічаємося; у реальному життєвому досвіді ми маємо справу з якимись фактами, речами, подіями, але з буттям. Нам можуть сказати, що, промовляючи буття, ми позначаємо саме те, що якийсь предмет чи факт явлений нам чи перебуває перед нами. Але якщо це так, якщо предмет нам явлений так просто і зрозуміло, то навіщо додавати до факту його явлення ще якийсь поняття буття? З іншого боку, явленим нам може бути лише те, що відмежоване від іншого, вирізане з суцільності чуттєвих вражень. Пояснити це можна так: ми дивимося на якийсь предмет, і в нашому людському сприйнятті його завжди є зміст, набагато більший у порівнянні з тим, що надано нам чуттєво; наприклад, ми можемо дивитися на камінь і бачити в ньому якусь фігурку чи знаряддя праці, знати, що це якась порода мінералів. Чуттєве має дійти до якоїсь своєї межі, щоб заговорити мовою людської реальності, а не мовою фізіології та боротьби за виживання. Але те, що в даному випадку я називаю людською реальністю, є дещо вибудоване у людському розумі на основі особливих орієнтирів, продукуваних самою думкою. *А першим із цих орієнтирів для думки, як стверджує Парменід, є буття.* І справа тут, знову-таки, не в тому, що ми (так міркував Дж. Локк), рухаючись шляхом все більш високого абстрагування, зрештою приходимо до поняття буття як до найбільш абстрактного поняття; зауважимо, що і Парменід так не робить; річ у тому, що буття виявляється «межею» для думки, тією саме межею, підійшовши до якої думка опиняється на останній (або, якщо хочете, першій) межі своєї реалізації: ще крок – і немає ні буття, ні думки, бо поза модусом «Це є» мислення зупиняється, просто «не працює».

Наголошу ще раз: там, де немає думки, там немає і буття, бо немає людської, тобто особливої реальності, яку потрібно особливим чином побудувати та тримати в актуальному стані. Коли я говорю про людську реальність, то це не означає, що не має значення «соціальна реальність», а тільки природна; ні, йдеться взагалі про ту реальність, з якою має справу людина. Для того, щоб підкреслити фундаментальність і значущість розглянутих суджень Парменіда, нагадаю, що в так званій некласичній (або посткласичній) філософії, тобто філософії, що починається з першої третини ХІХ століття, все частіше і наполегливіше звучала думка про те, що буття – це не те, що знаходиться десь віддалено від людини, а щось іманентне думці, її внутрішня інтенція. Про це писали та говорили А. Шопенгауер, неокантіанці, феноменологи. А один із

найбільш ґрунтовних онтологів ХХ століття – Н. Гартман – вважав буття, так само, як і Парменід, тим останнім, про що допустимо запитувати.

Неможливість буття поза думкою можна пояснити і трохи інакше: всьому приголомшливому різноманіттю дійсності, зрештою, притаманна загальна риса чи характеристика: все якось пов'язано з усім, все перебуває у взаємній залежності. Але це означає, що в усьому з усім існує щось загальне, і таким гранично загальним виявляється саме буття, бо при всіх відмінностях речей і явищ всі вони у нашому розумі потрапляють під характеристику «є». Більше того, саме цей статус – «є» – тільки й дозволяє нам відрізнити виправдану думку від невиправданої: як говорив Арістотель, істину говорить той, хто про існуюче говорить, що воно існує, а про не існуюче, що воно не існує, але не навпаки. Буття виявляється вихідною та вирішальною умовою нашого мислення та пізнання. Але воно, на жаль, не виявляється як певний вид суцього, що має бути поруч з іншими сущими. Як тоді воно, ця вихідна умова думки, виявляється? – Тільки через співвідношення з живою і дієвою думкою: буття поза мисленням ніде не виявляється. Тобто саме в нашій думці і через нашу думку все, що є і з чим ми стикаємося у своєму життєвому процесі, набуває статусу якимось чином (способом) бути, тобто входить у зв'язок з тим, що вже увійшло в нашу свідомість і пізнання. Саме наша думка здатна «збирати» іскри реальності у деяке ціле, яке вона називає «універсумом», і саме тому греки називали думку «логосом» – збиранням розпорошеного в одне ціле.

В цьому моменті «проблискує» і ще щось дуже важливе: часто філософи говорять про те, що світ пізнає себе через людину і в людині, але щойно наведені судження дозволяють сказати трохи інакше: пізнання і розуміння як подія світу – це і є власне людські пізнання і розуміння. Не світ пізнає себе через людину, а людське пізнання є єдиним пізнанням, що вперше робить можливим самий феномен світу.

Буття є межа для думки, тому Парменід і «кружляє» навколо тих же самих тез: він як би прокреслює цю межу, доречно називаючи буття як таке кулястим: думка ніби також кружляє в собі самій, відбиваючись від своїх власних побудов. У філософії Нового часу зустрічається вираз «добре заокруглена думка»: у контексті міркувань Парменіда ми можемо сприйняти цей вислів більш повно, образно і осмислено. Так, думка рухається шляхом самоусвідомлень і свідомих фіксувань своїх власних кроків і здобутків. Цю заокругленість думки можна продемонструвати таким прикладом: коли я висловлюю деяке судження, я говорю в певному порядку слово за словом, але кожне слово, що вимовляється, співвідноситься не тільки з попереднім, але і з усіма вже сказаними словами; у буквальному значенні слова думка виявляється «добре заокругленою»!

Парменід не зупинився на тих тезах, які були перераховані вище. Можна поставити запитання: якщо він прийняв позицію «Все є одне», то чому він її не зберіг, а заявив про те, що тільки буття є і що мислити і бути є те ж саме? У чому виграш його позиції? Колишня позиція передбачала збирання деякої сукупності суцього в одне ціле («логос»), але при цьому думка, пізнання залишалися ніби поза цим одним. У Парменіда ситуація змінюється: буття передбачає не деяку сукупність існуючих речей і явищ, а первинну та початкову сутність, цільну і

безперервну в собі самій, що поєднує суще й думку. І, нарешті, можливо, про найголовніше. Мислення, що походить від буття, змінюється як кількісно, а й якісно. Якщо є деяка вихідна і цілісна сутність, якої думка уникнути не може при всьому бажанні, якщо, далі, усвідомивши це, ми повинні свідомо вибудовувати свої міркування саме від неї, якщо ця сутність вічна і всеохопна, то правильне (або виправдане) мислення – це мислення, що долає частковість та обмеження усякого конкретного суцього, а також й обмежений пізнавально-розумовий досвід.

Таке мислення традиційно називається об'єктивним, тобто таким, що виходить не із себе самого, а з визнаної собою певної найвищої імперативності. Але тут, по суті, ми потрапляємо в парадоксальну ситуацію: мислення вибудовує щось із себе самого, воно саме створює щось, але раптом виявляється, що воно саме цьому створеному собою має підкоритися і, тримаючи у тривалості себе, тримати щось інше, вище, більш значуще, в даному випадку – тримати і видовжувати буття (або лінію буття). Мислення, будучи начебто за проявами та природою річчю суто суб'єктивною, стає суто об'єктивним. Доречно нагадаю слова з наведеного мною епіграфа цього нарису: «рости лише безмежністю покори перед огромом тяготи». Розгорнуті роздуми дають можливість краще зрозуміти деякі міркування М. Гайдеггера про істину як саморозкриття прихованого, а також його дослідження та обґрунтування щодо того, що Богиня, яка приймає Парменіда, є Богинею-Істиною, а не «Богинею Істини». Мислення, що виходить з буття, – це мислення, що перебуває в боротьбі як з впертістю і потаємністю глибин суцього, так і з самим собою.

Підійдемо до цього моменту дещо з іншого боку. Ось мислення розгортає себе в судженнях і висновках, ось воно розуміє, що судження і умовиводи не можна будувати довільно, що слід ввести їх у рамки правил і обмежень, і починає все це виконувати. Відомо, що при цьому в наших судженнях виникає ціла серія парадоксів або так званих апорій (тупикових міркувань); здавалося б: чого простіше – мислення саме поклало собі правила, саме ж може їх і помінати на більш прийнятні або, у крайньому разі, взагалі їх скасувати, якщо вони йому не тільки допомагають, а й заважають (так це свого часу пропонував зробити Епікур, який не бажав визнати об'єктивність і користь логіки). Однак так не виходить; мислення, що засіяло поле своєї рефлексії деякими власними актами, неспроможне піти куди завгодно і як завгодно хоча б через те, що воно своїми діями вже «зайняло» частину своєї «іманентної території».

Мислення, що навіть впало в обану, є змістовно заангажованим і змушеним зважати на те, що воно вже зробило. Звідси падає деякий відсвіт навіть на відомі біблійні висловлювання щодо цінності грішників і праведників: мислення, здатне оглядати себе і предметно діяльне має від чого відштовхуватися у своєму саморусі, навіть якщо вибудована ним предметність є досвідно і онтологічно не виправданою. Мислення – це акт, що вимірює самий себе, але що вимірює себе через вихід на власні граничні межі, а загальним межею мислення є буття. Буття в такому разі постає універсальним джерелом породження предметного змісту думки: що б ми не вибудовували в мисленні, ми повинні зрозуміти (або, краще, відчувати), що від кожного кроку, від кожного атома думки відлітає її онтологічна

складова, що ставить думку з її актами в стан відношення до того, що стало-перед, що є пред-мет.

Таким чином виявляється, що наша думка, наше мислення, до якого ми звикаємо з ранніх років, з яким ми зживаємося як з деякою своєю іманентною здатністю або рисою, виявляється чимось значно ширшим і значущим, ніж справа обслуговування наших свавільних життєвих бажань: воно являє собою ту активність, яка перебуває десь на передній межі світового процесу, на межі, де цей процес починає вперше висвічуватися і позначатися сам собою і для себе. І на людину, яка вважає себе господарем свого мислення, на ділі покладена відповідальність хоча б не перекрутити і не зіпсувати те, що їй доручено. Але, на жаль, людина тільки те й робить, тобто спотворює і перекручує суть справи, як стверджує Біблія, а також і Парменід у другій частині своєї поеми. Винна в цьому, як видається, людська суб'єктивність, яка є лише виразом людського вибагливого і довільного свавілля, хоча, якщо подивитися на справу з іншої позиції, саме це свавілля якнайкраще і яскравіше свідчить про те, що людина сама діє як індивідуалізований космос. Парменід, як уже йшлося, протиставив два види ставлення до дійсності – буття в істині та буття у гадці, тобто він уже спробував розвести об'єктивне та суб'єктивне у думці. Однак це об'єктивне виглядає незвично: у наш час найчастіше об'єктивним називають те, що існує саме собою, незалежно від думки та людської свідомості. Однак ми (слідом за Парменідом) переконалися в тому, що ніякого пізнання поза відношенням думки та буття бути не може, тому таке розуміння об'єктивного ми в кращому разі можемо віднести на рахунок «буття у гадці», а не в істині. Слідуючи більш-менш суворо тому, що нами вже виведено щодо відношення думки і буття, пам'ятаючи про те, що буття постає як гранична межа думки, ми повинні сказати: коли у мислення, думки всередині їх актів, що вибудовуються, не залишається ніяких інших варіантів побудови якихось своїх конструкцій, крім ними визначеного (інакше: коли ми не можемо щось помислити інакше, ніж помислили), відбувається збіг того, що є в думці і для думки.

Такий збіг і є тим, що може бути названо об'єктивним або тим, що думка сприймає як те, що справді є. Іншими словами, граничність буття для думки проявляється насамперед і переважно у тому, що думка в якийсь момент може мислити щось імперативно тільки так і не інакше, коли інше помислення для неї виявляється неможливим. Але ця ситуація, взята через експліковану вище нерозривність мислення та буття, говорить про те, що мислення та пізнання реально здійснюються як подія цього світу, тобто як те, що підготовлено збігом необхідних для мислення структур як у бутті, так і у мисленні; ми при цьому говоримо про принципове збіг того, що є «в думці» і що є «для думки». У своєму реальному здійсненні людська думка постійно співвідносить між собою ці «в» і «для», що, власне кажучи, проявляється у здатності думки до самоорганізації, до «самоналаштування» (а це свідчить про те, що всередині людської суб'єктивної довільності діє щось імперативно).

Отже, мислення, що виходить з буття (або із відношення до буття) – це мислення, що долає всі і всілякі обмеження, це мислення, здатне подивитися на себе зі сторони, тобто мислення, здатне до відсторонення (або, за Гайдеггером,

до незворушності). Але таке мислення, згідно з Парменідом, вимагає перебування в «серці Істини», тобто навіть не в істині, а в її нерозчленованому осередку. Чи здатна людина на таке мислення? Парменід схильний вважати, що не дуже, оскільки думкою керують слова: тому ім'ям буде все, що прийняли люди, за істину, так думаючи. Імена мають обмеження і, своєю чергою, покладають кордони всьому тому, на що вони накладаються. Замість думки з її відношенням до буття як до власної межі виникає гадка (вважання), тобто щось, що виходить із обмежено обраної позиції, з людської обмеженості. Те, що походить не стільки від буття, скільки від його обмежених проявів, створює світ не «у серці Істини», а світ природи, фізики, світ розчленований і обмежений. Але це теж людський світ, а тому Парменід і зображує у своїй поемі як би два світи: світ *фізичний* – світ гадки, імен, світ, винайдений смертними, і *метафізичний* світ, світ істини, світ буття.

Давайте спробуємо уявити, що відчувала людина, яка вперше «побачила» загальні та граничні межі думки, думки будь-який, безвідносно до місця й часу, і навіть побачила і те, що людина «в принципі» приречена не на те, щоб бачити ці межі, а визначатися лише у межах доступного їй безпосередньому сприйняттю. Думаю, що ми можемо тут хоча б на єдину мить схопити деяке відчуття «божественної висоти», з якої все це може відкритись «панорамно», чітко і не лише в якомусь одному стані, а в перспективі – у принципі – нескінченної. У сьогоднішній епістемології той факт, що пізнання не може вийти за межі обмежених і конкретних суших називається фрагментарністю, яка також може оцінюватися як позитивно, так і негативно, але Парменід побачив все це панорамно і цілісно: є загальні межі думки, а є і її обмеженість; обидва ці полюси є, і це було побачено вперше так повно і так виразно.

Що нам Парменід? Що ми Парменіду?

Якщо ми прийнемо всі дані міркування як виправдані і в достатньо обґрунтовані, в такому випадку перед нами окреслиться деяке над-завдання, що стоїть в кінці (або на початку, якщо вже слідувати логіці розвитку давньогрецької думки) кожного розумового акту: якщо ми хочемо мислити в ракурсі відношення думки до буття, то ми повинні мислити гранично, «на максимумі». Коли говорять про те, що філософське мислення носить узагальнений характер, що воно все охоплює, таким міркуванням часто бракує чіткості та конкретності: що мається на увазі, коли говорять про граничну широту узагальнення, що це взагалі означає – розглядати річ узагальнено? Йдучи курсом парменідівських суджень, ми можемо конкретизувати такі висловлювання: гранична широта узагальнення передбачає доведення міркування до останньої межі, на якій думка вже втрачає предметний зміст – до межі буття і небуття. Що є те останнє, що робить дану річ саме такою, на якій межі ми її ще маємо, а зробивши лише рух далі, проскакуємо її і опиняємося вже поза цією річчю? Або: які граничні підстави буття цієї речі у цій якості? – Ось питання, які ми повинні завжди мати в полі свого інтелектуального бачення, якщо хочемо філософствувати, та й взагалі просто мислити, а не уявляти, фантазувати, вигадувати, оперувати словами та термінами.

Думати на межі, на максимумі – це до того ж означає мислити щиро, відповідально. Ось ми часто, говорячи про обов'язки, повторюємо: «ми повинні», «ми зобов'язані» та ін. Але кому ми і що заборгували, перед ким зобов'язані? У цьому випадку я не говорю про службові обов'язки або про відповідальність на рівні кримінального кодексу; йдеться про деякі вихідні підстави людяності. Якщо ми нічого не знаємо про буттєву інтенцію думки, нам важко буде переконливо сформулювати, куди й на що спрямовані наше людські обов'язки. Виходить, що, за великим рахунком, ми відповідаємо саме *перед буттям або за буття*; ну, ось, скажімо, прибріхуючи або фальсифікуючи деякий стан справ, я запускаю на орбіту людських звершень і тривань деяку буттєву одиницю, вона фігурує як реальність, вона «розсуває» вже наявне, займає деяке «місце», а «місце» певним чином (використовуємо термін фізики) викривляє загальне поле буття. Нагадаю хрестоматійний приклад: розповідь, що фігурує у фольклорі різних народів про пастушка, який, бавлячись, лякав жителів села криками про появу вовків, а коли вовки справді з'явилися, на його крики вже ніхто не зреагував. Мислення «на межі» передбачає принципово інше ставлення до інтелектуальних актів: ми маємо намагатися втриматися на межі «є – не є», а це дуже складно, для цього потрібні і вольові зусилля, і навіть мужність. Дві вражаючі технічні катастрофи ХХ століття – загибель «Титаніка» та вибух «Челенджера» – були спровоковані та обумовлені значною мірою нещирим мисленням, мисленням, що намагалось приховати від себе самого те, що видає за реальне хибне, ілюзорне. Стан сучасної російської суспільної думки, починаючи від вищих ешелонів влади і закінчуючи кримінальними злочинцями, демонструє повне спотворення генетичних начал людського мислення.

Щире мислення припускає, що ми не тільки прагнемо вийти на останню межу думки, але й постійно на ній балансуємо, бо, за хрестоматійним судженням Г. Гегеля, ми знаємо якусь межу лише тоді, коли постійно переходимо за неї то в один, то в інший бік. Крім того, нестійкими і плинними є як світ суцього, так і наш інтелектуальний стан. Звідси і випливає життєве завдання: утриматися на належному рівні думки можна лише постійним сходженням, тобто постійним відточуванням думки, її розвитком, уточненням, її зрушеннями у спосіб виходу на нові межі та акти. Важко це чи легко? – Настільки важко, що серед людей зустрічається дуже рідко. Ось Парменід і думав, що відкрите їм може бути стійко збереженим і адекватно здійсненим лише Божеством, тому вимоги до думки, які висловлені в його поемі, звучать у формі імперативних вказівок. Відомо, що Зенон Елейський, учень Парменіда, запустив в інтелектуальну історію людства серію «апорій» – нерозв'язних головоломок, які дотепер розбурхують не тільки adeptів розумового вдосконалення, а й серйозних учених. Так от, Парменід, напевно, запустив у цю ж історію щось ще більш недоступне і важке для здійснення: утриматися на рівні інтенцій щирої думки, думки, що говорить наодинці, віч-на-віч з буттям як таким.

Звичайно, зосередивши розгляд ідей Парменіда на одній, але, як я вважаю, осьовій лінії його філософії, я залишив осторонь деякі інші, важливі і, на мій погляд, пов'язані з розглянутим його ідеї, наприклад, його судження про суміш у всякому суцього Ночі та Світла, про Ерота та ін. Але на це, на ці хитромудрі

занурення у висловлювання людини, яка жила більш ніж за 2500 років до наших днів, наш сучасник швидше схильний сказати: що нам Парменід? І що ми Парменіду? А так і хочеться сказати: «Зупинися, перехожий! Тут лежить щось, зерно чого ми мали б взяти з собою у свою життєву подорож і в свою боротьбу за людське самоздійснення!»

Авторський переклад українською мовою; червень 2025 року.